

Österreichische
UNESCO-Kommission
Jahrbuch 2016

2016

INHALT

- 1 VORWORT
- 2 IM GESPRÄCH:
ÖUK Vizepräsident Manfred Nowak
- 6 BILDUNG
- 11 WISSENSCHAFT
- 15 KULTUR
- 28 KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 32 ANHANG
Team | Vorstand | Präsidium | UNESCO Stätten
und Aktivitäten in Österreich
- 34 IMPRESSUM

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische UNESCO-Kommission
Austrian Commission for UNESCO

© Andrea Reischer

Mag. Gabriele Eschig, Generalsekretärin

DAS JAHR 2016 stand ganz im Zeichen des österreichischen Handwerks: Die multinationale Einreichung für die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes „Indigo Handblaudruck“ wurde unter österreichischer Federführung auf den Weg gebracht. Weiters initiierte die Österreichische UNESCO-Kommission mit der Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“ eine erste umfassende Analyse der österreichischen Situation. Diese im Auftrag des Bundeskanzleramts und des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit Unterstützung der Österreichischen Wirtschaftskammer erstellte Studie wurde im Dezember 2016 im Verlag Facultas publiziert und im Museum für Angewandte Kunst in Wien präsentiert. Am 1. Dezember 2016 schließlich wurden die drei regionalen Handwerks Häuser – Handwerks Haus Salzkammergut, Textiles Zentrum Haslach, Werkraum Bregenzeralp – in das internationale „Register of Good Safeguarding Practices“ aufgenommen. All diese Maßnahmen haben die öffentliche Wahrnehmung von Handwerk sowie dessen Wertschätzung entscheidend gefördert; wir werden uns auch 2017 intensiv diesem Thema widmen!

Die Erfolge der Österreichischen UNESCO-Kommission beruhen wie immer auf der ausgezeichneten Arbeit der Mitarbeiterinnen, den guten Kooperationen mit den Ministerien und dem großen Engagement und Einsatz des ÖUK-Präsidiums: Präsidentin Bot.i.R. Dr. Eva Nowotny, Vizepräsidentin Univ.-Doz. Dr. Barbara Stelz-Marx und Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak, ohne deren prominente Mitwirkung wir uns nicht so erfolgreich positionieren könnten.

© APA-Fotoservice/Thomas Preis

Dr. Eva Nowotny, Präsidentin

DAS ZIEL, internationale und nationale Aktivitäten bestmöglich zu verschränken, konnte auch 2016 wieder erreicht werden: Österreich ist seit Juli 2016 erstmals Mitglied im Zwischenstaatlichen Komitee für das immaterielle Kulturerbe und bringt damit seine große Expertise auch international prominent ein. Die UNESCO-Arbeitstagung zum 2. Weltbericht der Konvention für kulturelle Vielfalt brachte von 21.–23. September hochrangige UNESCO-BeamtInnen und über 20 internationale ExpertInnen der kulturpolitischen Forschung und Kulturstatistik nach Wien. Der neue UNESCO-Weltbildungsbericht 2016 wurde am 29. und 30. November – in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft für Internationale Entwicklung (ÖFSE) und der Universität Wien – im Rahmen von zwei Pflichtvorlesungen an der Universität Wien präsentiert. Erfreulich auch die neuen Entwicklungen im Bereich Welterbe: Die Welterbestätten-ManagerInnen schlossen sich unter dem Vorsitz des Bundeskanzleramts (BKA) enger zusammen und institutionalisierten die von der ÖUK 2004 begonnene und seither jährlich durchgeführte „Österreichischen Welterbestätten Konferenz“. Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert seither als deren Geschäftsstelle.

Wir danken allen Partnerorganisationen und Förderern sehr herzlich für ihre Unterstützung und Wegbegleitung. Vor allem möchte ich mich bei den zahlreichen ExpertInnen für die stets gewinnbringende Zusammenarbeit und die vielen fruchtbaren Diskussionen sehr bedanken!

Kann die Agenda 2030 unsere Welt wieder ins Lot bringen?

Im Gespräch mit **UNIV.-PROF. DR. MANFRED NOWAK**, Vizepräsident der Österreichischen UNESCO-Kommission

Die aktuelle Bilanz der globalen Entwicklungen gibt nur wenig Anlass für Optimismus. Sie meinen, unsere Welt steckt in der tiefsten Krise seit dem Ende des 2. Weltkriegs. Wie kann hier von den Vereinten Nationen gegengesteuert werden?

Vor dem Hintergrund der besorgniserregenden aktuellen Problemstellungen – Kriege, Gewalt, Korruption, zerfallende Staaten, Armut, Klimawandel, schwerste Menschenrechtsverletzungen, die immer mehr Menschen in die Flucht treiben – braucht die Welt dringend einen Perspektivenwechsel, wenn wir ein neuerliches Abgleiten in Faschismus und einen 3. Weltkrieg verhindern wollen.

Ein Perspektivenwechsel braucht neue Ideen und Visionen, sollte aber gleichzeitig auf jenen positiven Werten und Zielen aufbauen, die wir in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre, den Aufstieg des Faschismus, den 2. Weltkrieg und den Holocaust mit den Vereinten Nationen geschaffen haben: Gewaltverbot und kollektive Friedenssicherung für ein Leben ohne Angst und Gewalt, Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit für ein Leben ohne Not und Armut sowie den umfassenden Schutz der Menschenrechte für ein Leben aller Menschen in Würde. Mit der Wiener Erklärung samt Aktionsprogramm hat die UNO-Weltkonferenz über Menschenrechte

1993 eine umfassende Agenda aller Menschenrechte für alle Menschen beschlossen, die das Menschenrechtsprogramm der Vereinten Nationen bis heute inspiriert. Zur Jahrtausendwende hat die internationale Gemeinschaft dann die Millenniums-Entwicklungsziele verabschiedet, worin der Bekämpfung von Hunger und Armut, der Grundschulbildung für alle Kinder, der Geschlechtergleichheit und der Bekämpfung vermeidbarer Krankheiten höchste Priorität eingeräumt wurde.

Welches Potential hat die neue Agenda 2030?

Es erscheint wie ein Paradoxon, dass sich jene Staats- und Regierungschefs,

die für die bedrückende Situation der Welt hauptverantwortlich sind, im September 2015 einstimmig auf die Agenda 2030 einigen konnten, die als größter Lichtblick des 21. Jahrhunderts gilt und die jene normative Grundlage für Frieden, Entwicklung und Menschenrechte bildet, auf die eine neue wirtschaftliche, politische und soziale Weltordnung gestützt werden kann. In insgesamt 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals = SDGs) mit 169 Unterzielen wurde eine umfassende Agenda 2030 formuliert, in der die vordringlichsten Friedens-, Entwicklungs- und Menschenrechtsziele mit konkreten Vorgaben definiert wurden, deren Umsetzung durch eine Vielzahl von Indikatoren überprüft werden kann.

Wer soll die Agenda 2030 umsetzen und in welchen Bereichen ist die UNESCO hier aktiv?

Die erneuerte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung richtet sich nicht nur an Regierungen, sondern will auch die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, den privaten Sektor sowie die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen mobilisieren. Schon heute werden viele Aktivitäten und Programme der Vereinten Nationen ausdrücklich in den Dienst der Agenda 2030 gestellt und auf die Umsetzung der SDGs ausgerichtet.

„Wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet, so stellen die SDGs einen echten Paradigmenwechsel dar. Sie verlangen nicht weniger als eine völlige Neugestaltung unseres globalen Wirtschafts- und Finanzsystems.“

Das gilt natürlich auch für die UNESCO, die ihre Tätigkeit in besonderem Maße mit den SDGs verbindet. Für die Sonderorganisation für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur steht natürlich das Ziel 4 einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung für alle im Vordergrund. Durch globale Bildungsprogramme, Weltbildungsforen, die Förderung von Menschenrechtsbildung und Global Citizen Education und die Förderung von mehr als 10.000 UNESCO-Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen in fast allen Ländern der Welt hat die UNESCO mehr als alle anderen Institutionen zur Verwirklichung des Ideals einer Bildung für alle beigetragen. Aber auch die diversen Wissenschaftsprogramme der UNESCO und die mehr als 600 UNESCO-Lehrstühle an Universitäten in allen Weltregionen sind eng mit der Verwirklichung der Agenda 2030 verknüpft.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel (Ziel 13), die Erhaltung der Artenvielfalt (Ziel 15), die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten (Ziel 14) sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung (Ziel 6). Schließlich spielen die verschiedenen UNESCO Kulturprogramme wie die Erhaltung der kulturellen Vielfalt, des Welterbes, des Kulturgüterschutzes und des Immateriellen Kulturerbes eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Agenda 2030. Im Rahmen des Ziels 11, das auf die Gestaltung sicherer, inklusiver und nachhaltiger Städte gerichtet ist, wird ausdrücklich auf die Stärkung der Wahrung des Weltkultur- und Weltnaturerbes hingewiesen. Beispielsweise hat die UNESCO kürzlich einen Globalen Bericht über die Bedeutung der Kultur für eine nachhaltige städtische Entwicklung vorgelegt, wodurch die Staaten bei der Umsetzung dieses wichtigen Ziels und der New Urban Agenda vom Oktober 2016 unterstützt werden sollen.

Ebenso trägt die UNESCO-Initiative „Cities Welcoming Refugees and Migrants: Enhancing effective urban governance in an age of migration“ wesentlich dazu bei, Städte inklusiver und nachhaltiger zu gestalten. In den

Zielen 8 und 12 wird nachhaltiger Tourismus erwähnt, für den sich die UNESCO seit langem engagiert.

„Ein Perspektivenwechsel braucht neue Ideen und Visionen, sollte aber gleichzeitig auf jenen positiven Werten und Zielen aufbauen, die wir mit den Vereinten Nationen geschaffen haben: Gewaltverbot und kollektive Friedenssicherung für ein Leben ohne Angst und Gewalt, Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit für ein Leben ohne Not und Armut, sowie den umfassenden Schutz der Menschenrechte für ein Leben aller Menschen in Würde.“

Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit der Ziele der Agenda 2030?

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 sind keine weltfremde Utopie. Bei entsprechendem politischen Willen und Finanzierung durch eine breite Allianz von Beteiligten, einschließlich des privaten Sektors, können alle diese Ziele bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet, so stellen die SDGs einen echten Paradigmenwechsel dar. Sie verlangen nicht weniger als eine völlige Neugestaltung unseres globalen Wirtschafts- und Finanzsystems, das bisher durch eine neoliberale Wirtschaftspolitik der Industrienationen und der von diesen dominierten internationalen Finanzinstitutionen (Weltbank und IWF) sowie der Welthandelsorganisation bestimmt war.

Wenn wir die Agenda 2030 wirklich umsetzen wollen, dann müsste die Politik wieder die Oberhoheit über

UN-Agenda 2030 – 17 Ziele / Sustainable Development Goals

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ZIEL 1 Die extreme **Armut** soll nicht nur halbiert, sondern bis 2030 beendet werden.

ZIEL 2 Gleiches gilt für den **Hunger**, der durch Ernährungssicherheit und eine nachhaltige Landwirtschaft beseitigt werden soll.

ZIEL 3 Das Menschenrecht auf **Gesundheit** und ein gesundes Leben soll durch konkrete Maßnahmen wie die Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit, die Bekämpfung von Aids-, Tuberkulose- und Malaria-Epidemien, die Halbierung der Verkehrstoten, durch eine vernünftige Familienplanung, Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln und Impfstoffen sowie durch eine staatlich finanzierte allgemeine Gesundheitsversorgung sichergestellt werden.

ZIEL 4 Bis 2030 sollen alle Buben und Mädchen eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen. Zusätzlich verpflichten sich die Staaten, das Menschenrecht auf Bildung durch gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu tertiärer **Bildung** und durch die Förderung lebenslangen Lernens zu verwirklichen.

ZIEL 5 Die **Geschlechtergleichstellung** soll durch verschiedenste Maßnahmen wie Beendigung der Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen, traditioneller Praktiken wie Kinder- und Zwangsheirat, des Frauenhandels, der Genitalverstümmelung und sexuellen Ausbeutung sowie durch eine Änderung überkommener Geschlechterrollen bei Haus- und Pflegearbeit erreicht werden.

ZIEL 6 Das Recht auf sauberes **Trinkwasser**, eine angemessene Sanitärversorgung und nachhaltige Wassernutzung wurde erstmals zu einem Entwicklungsziel erklärt.

ZIEL 7 Ähnliches gilt für den Zugang zu bezahlbarer, nachhaltiger und moderner **Energie** mit einem hohen Anteil an erneuerbarer Energie.

ZIEL 8 Das Ziel eines nachhaltigen **Wirtschaftswachstums** wurde mit den Menschenrechten auf Arbeit und Vollbeschäftigung, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen sowie dem Verbot von Sklaverei, Menschenhandel, Zwangs- und Kinderarbeit und dem Einsatz von Kindersoldaten verbunden.

ZIEL 9 Das Ziel einer **nachhaltigen Industrialisierung** umfasst auch den gleichberechtigten Zugang zu einer widerstandsfähigen Infrastruktur und den Ausbau der wissenschaftlichen Forschung.

ZIEL 10 Besonders wichtig erscheint das Ziel, die **Ungleichheit** in und zwischen den Ländern zu **verringern**, da die wachsende ökonomische Ungleichheit als Folge einer neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik eine der wichtigsten Ursachen für die globalen Krisen des 21. Jahrhunderts darstellt.

Folglich enthält dieses Ziel auch die **Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte**, eine bessere Vertretung des globalen Südens in den internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen (Weltbank, IWF, WTO), eine verantwortungsvolle und gut gesteuerte Migrationspolitik sowie eine ausgewogene Entwicklungszusammenarbeit, vor allem mit den ärmsten Ländern.

ZIEL 11 Angesichts der Tatsache, dass heute mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt, wurde auch ein Ziel formuliert, die **Städte** inklusiv, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Dazu gehört die Sanierung der Slums, der Zugang zu einem angemessenen, sicheren und bezahlbaren Wohnraum, zu Grünflächen und öffentlichen Räumen, der Ausbau des

öffentlichen Verkehrs, die Verbesserung der Luftqualität und der Abfallentsorgung.

ZIEL 12 Eng damit verbunden ist die Sicherstellung nachhaltiger **Konsum- und Produktionsmuster** durch eine Halbierung der Nahrungsmittelverschwendung, Recycling, nachhaltigen Tourismus und die Förderung einer Lebensweise in Harmonie mit der Natur.

ZIEL 13 Im Zentrum der **ökologischen Entwicklungsziele** stehen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, die durch die Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz im Dezember 2015 ergänzt und völkerrechtlich verbindlich verankert wurden.

ZIEL 14/15 Zusätzlich verpflichten sich die Staaten zur nachhaltigen Erhaltung und Nutzung der Ozeane, Meere und **Meeresressourcen** sowie zum Schutz und zur Nutzung der **Landökosysteme** durch nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Feuchtgebiete und Bergökosysteme, durch die Bekämpfung der Wüstenbildung und Bodendegradation, sowie durch den nachhaltigen Schutz der biologischen Vielfalt und die Rettung bedrohter Pflanzen- und Tierarten.

ZIEL 16/17 Der **Friede** und inklusive Gesellschaften sollen durch die Bekämpfung aller Formen der Gewalt und gewaltbedingter Sterblichkeit erreicht werden, worunter auch die Beendigung des Missbrauchs und der Gewalt gegen Kinder, der Folter und des Kinderhandels zählt.

Der Schutz des Friedens wird auch mit der Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit, dem Zugang aller Menschen zur Justiz, dem Aufbau rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen, dem Kampf gegen Korruption und Bestechung, illegale Finanz- und Waffenströme, Terrorismus und Kriminalität verbunden. Die Agenda 2030 wird schließlich durch ein Bekenntnis abgerundet, „die *Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung* mit neuem Leben zu erfüllen“.

die Wirtschaft und die globalen Finanzmärkte zurückerobern. Das ist möglich, aber nur auf globaler Ebene und bei entsprechendem politischen Willen der Regierungen in den führenden Industrienationen. Generell soll ein „universelles, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation“ gefördert werden, was im Ergebnis eine Totalreform der WTO bedeuten würde.

Ist die Umsetzung der Agenda 2030 rechtlich bindend?

Die Agenda 2030 ist kein völkerrechtlich bindendes Instrument, sondern eine politische Absichtserklärung der internationalen Gemeinschaft, welche durch die Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen feierlich verabschiedet wurde. In weiten Strecken bekräftigt die Agenda 2030 lediglich jene völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen, zu deren Umsetzung sich die Staaten durch die Ratifizierung der entsprechenden menschenrechtlichen und sonstigen Verträge bereits bekannt hatten. Dennoch steckt ein starker politischer Wille dahinter, denn, wie die Staats- und Regierungschefs feierlich als das Motto der Agenda 2030 in der Präambel erklärten: „Wir sind entschlossen, die kühnen und transformativen Schritte zu unternehmen, die notwendig sind, um die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen.“

UNIV.-PROF. DR. MANFRED NOWAK, seit 2010 Vizepräsident der Österreichischen UNESCO-Kommission; studierte Rechtswissenschaften in Wien und in New York. Hauptberuflich ist er Professor für Internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Wien und Generalsekretär des European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation in Venedig. Außerdem ist er Co-Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, das er zusammen mit Felix Ermacora und Hannes Tretter 1992 gegründet hat. Von 2004 bis 2010 war er UN-Sonderberichterstatter über Folter, und im Oktober 2016 wurde er vom Generalsekretär der Vereinten Nationen mit der Durchführung einer „Global Study on Children Deprived of Liberty“ im Auftrag der UN-Generalversammlung betraut. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, u.a. UNESCO-Preis für die Lehre der Menschenrechte, Bruno Kreisky Preis für Verdienste um die Menschenrechte, Preis für Menschenrechte der Universität Oslo, Otto-Hahn-Friedensmedaille, Egon Ranshofen-Wertheimer Preis.

BILDUNG

Seit 2015 skizzieren 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung eine neue weltweite Agenda der Vereinten Nationen. Das Bildungsziel dieser „17 Sustainable Development Goals“ ist es, „für alle Menschen eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicher(zu)stellen.“

UNESCO BILDUNGSPROGRAMME –

Empowerment für Alle

DIE VEREINTEN Nationen bzw. ihre Unterorganisation UNESCO bestimmen seit über 70 Jahren die globale bildungspolitische Diskussion: Internationale Übereinkommen und Deklarationen, Weltbildungsforen und Globale Bildungsberichte sowie weltweite Aktionsprogramme bieten einen umfassenden konzeptionellen Rahmen und vielfältige Kooperationsmechanismen der internationalen Bildungspolitik.

Im September 2015 haben die Vereinten Nationen nun einen weiteren, großen Schritt gesetzt: 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) skizzieren eine neue weltweite Agenda, um einen grundlegenden Richtungswechsel im Umgang mit Nachhaltigkeit einzuleiten und umzusetzen (→ siehe auch S. 4).

„Erstmals verpflichten sich alle Staaten der Welt, die globale Bildungsagenda 2030 als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.“

Zentrales Element ist das Bildungsziel SDG 4, denn eine global nachhaltige Entwicklung kann nur realisiert werden, wenn Nachhaltigkeit sowohl im Bildungssystem als auch gesamtgesellschaftlich verankert wird.

Bildung als Schlüsselthema der Zukunft

Bis 2030 für alle Menschen eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zu lebenslangem Lernen sicherzustellen, ist das Bildungsziel der Sustainable Development Goals. Erstmals verpflichten sich damit alle Staaten der Welt, die globale Bildungsagenda 2030 als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.

SGD 4 Bildungsziele

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Global Education Monitoring Report: Inklusiv Ansätze in Bildungssystemen

Kommentar von

UNIV.-PROF. DR. GOTTFRIED BIEWER

MIT DEM GLOBAL Education Monitoring Report 2016 (GEM Report 2016) startete die UNESCO die Berichterlegung zur Umsetzung des „Sustainable Development Goal 4 – Education“ der Vereinten Nationen. Es sind Fragen globaler Bildungsentwicklung zugunsten benachteiligter Gesellschaftsgruppen, denen hier Priorität eingeräumt wird. Als Bildungswissenschaftler, der einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Analyse, Diskussion und Propagierung inklusiver Ansätze im Bildungssystem sieht, entdeckte ich im GEM Report 2016 zahlreiche Zugänge zu zentralen Fragen der gegenwärtigen globalen Bildungsentwicklung.

Die UNESCO hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten Inhalte verfolgt, die einen Schwerpunkt auf die Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit im globalen Rahmen legten. Auch der GEM Report 2016 nimmt Bildung im Zusammenhang mit Behinderung, Armut, sozialer Benachteiligung, Geschlechterdisparitäten, der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere unter den Bedingungen von erzwungener Migration und Flucht, in besonderem Maße in den Blick. Die Inhalte des GEM Reports sind im Hinblick auf die neue LehrerInnenbildung der Universität Wien für unsere Studierenden von erheblicher Bedeutung.

Insbesondere die Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher ist im Schuljahr 2015/16 im österreichischen Bildungswesen aktuell geworden. Nach dem GEM Report 2016 hat weltweit die Hälfte der Kinder mit Fluchthintergrund keinen Zugang zu Primarschulbildung und etwa Dreiviertel von ihnen können keine Sekundarstufe besuchen. Die Forderung geflüchteten Kindern Zugang zum Schulwesen zu

„Die globale Vision inklusiver Bildung für benachteiligte und marginalisierte Gruppen gewinnt an Bedeutung in einer Zeit, in der in Europa soziale Ungleichheit steigt und Abschottungstendenzen mit nationalen Egoismen einhergehen.“

gewähren, ist in Österreich eingelöst, im Unterschied zu vielen anderen Ländern weltweit. Geflüchtete Kinder unterliegen in Österreich von Anfang an der Unterrichtspflicht und diese währt während der gesamten Pflichtschulzeit. Sie endet aber abrupt im Alter von 14–15 Jahren und entlässt Jugendliche in die Beschäftigungs- und Bildungslosigkeit, wenn hier nicht gezielt und schnell Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hier bestehen speziell in Österreich große Defizite bei der Umsetzung des „Sustainable Development Goal 4 – Education“ der Vereinten Nationen.

Die Bildungslaufbahn von Mädchen ist einer der wichtigen Punkte, die der GEM Report 2016 im globalen Rahmen im Blick hat. In der Bildungsbeteiligung von weiblichen Personen liegt ein Schlüssel zur Lösung weltweiter Entwicklungsprobleme. Es ist schon lange bekannt, dass Länder, die Mädchen eine umfassende Bildung ermöglichen, weder mit dem Vorherrschen absoluter Armut noch mit Überbevölkerung zu kämpfen haben.

Auch diese Tendenz lässt sich über das Bildungsmonitoring belegen.

Die UNESCO kann keine eigenen Daten nach einheitlichen Kriterien erheben, sondern ist auf die vorliegenden Zahlen der einzelnen Länder und internationalen Organisationen angewiesen, für deren Erstellung unterschiedliche Kriterien gelten. Dies stellt ein methodisches Problem dar, das der GEM Report 2016 mit einer Vielzahl anderer international vergleichender Studien teilt. So sind es weniger die präsentierten Zahlen, als die Beschreibungen internationaler Entwicklungslinien im Bildungsbereich unter Fokussierung auf benachteiligte Gruppen, die den Wert dieses Berichts darstellen und die Weltgemeinschaft aufs Neue daran erinnern, welche Ziele prioritär verfolgt werden sollten. Die globale Vision inklusiver Bildung für benachteiligte und marginalisierte Gruppen gewinnt an Bedeutung in einer Zeit, in der in Europa soziale Ungleichheit steigt und Abschottungstendenzen mit nationalen Egoismen einhergehen.

© Dr. Gottfried Biewer

UNIV.-PROF. DR. GOTTFRIED BIEWER ist Vorstand des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Wien und Vize-Studiengangleiter der LehrerInnenbildung im Verbund Nord-Ost. In den vergangenen Jahren leitete er mehrere größere Forschungs- und Kooperationsprojekte des Wissenschaftsfonds FWF, der European Science Foundation und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zu Inklusion, Bildung und Behinderung im internationalen Rahmen.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für die unterschiedlichen AkteurInnen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO.

• Global Citizenship Education

Im Zeitraum 2014–2017 führt die Österreichische UNESCO-Kommission gemeinsam mit der Universität Klagenfurt, dem Demokratiezentrum Wien und KommEnt eine Initiative zur Förderung von „Global Citizenship Education (GCE)“ an österreichischen UNESCO-Schulen durch. Ziel ist, GCE als pädagogischen Ansatz zu konkretisieren der mittel- und langfristig in die Unterrichts- und Schulentwicklung einfließen soll.

© Medienmittelschule Ziersdorf

↑ Am Aktionstag „Kulturelle Bildung an Schulen“ am 24. Mai nahmen österreichweit 360 Schulen teil.

• (Inter)kulturelle Bildung

Im Rahmen der internationalen Arts Education Week (23.–29. Mai 2016) veranstaltete das Bundesministerium für Bildung am 24. Mai 2016 den österreichweiten Aktionstag „Kulturelle Bildung an Schulen“. Die Österreichische UNESCO-Kommission unterstützte alle österreichischen UNESCO-Schulen im besonderen sowie alle Schulen der Sekundarstufe I und II mit Plakaten und Grundsatztexten. Insgesamt nahmen 360 Schulen mit 372 Projekten am Aktionstag teil.

© eSeLat

↑ Präsentation des „Global Education Monitoring Reports“ in Wien: Dr. Katarzyna Kubacka (Global Monitoring Report Team der UNESCO), Mag. Margarita Langthaler (ÖFSE), Dr. Helmuth Hartmeyer (Institut für Internationale Entwicklung, Universität Wien).

• Präsentation Weltbildungsbericht 2016

Im Rahmen von Bildung 2030 erstellt die UNESCO auch weiterhin globale Bildungsberichte (Global Education Monitoring Reports), die die Umsetzung von SDG4 und die globale Entwicklung der internationalen Bildungspolitik dokumentieren und analysieren.

Der „Global Education Monitoring Report“ wurde in Österreich am 29. und 30. November von der Österreichischen UNESCO-Kommission in Kooperation mit unterschiedlichen Partnerorganisationen präsentiert:

– Globaler Bildungsbericht / Veranstaltung am 29.11.

Diese Veranstaltung fokussierte auf die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Dr. Katarzyna Kubacka (Global Monitoring Report Team der UNESCO) präsentierte den aktuellen Weltbildungsbericht. Anschließend folgte eine Diskussion mit Botschafter Tarald Brautaset (Norwegens Sonderbeauftragter für Bildung) und Dr. Helmuth Hartmeyer (Institut für Internationale Entwicklung, Universität Wien).

KOOPERATIONSPARTNER: Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), Plattform für Globale Bildungsgerechtigkeit, Institut für Internationale Entwicklung/Universität Wien und Bundesministerium für Bildung.

– Globaler Bildungsbericht / Veranstaltung am 30.11.

Bei der zweiten Veranstaltung wurde der Bildungsbericht im Rahmen der Lehrveranstaltung „Inklusive Schule und Vielfalt“ vorgestellt. Dr. Katarzyna Kubacka (Global Monitoring Report Team der UNESCO) präsentierte auch hier den Bericht und diskutierte im Anschluss mit Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer (Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien), Benjamin Bach (Licht für die Welt) und Dr. Rüdiger Teutsch (Bundesministerium für Bildung) zum Thema inklusive Bildung in Österreich.

KOOPERATIONSPARTNER: Institut für Bildungswissenschaft und Zentrum für LehrerInnenbildung/Universität Wien und Bundesministerium für Bildung.

Insgesamt nahmen an die 400 Personen, vor allem Studierende, an den beiden Veranstaltungen teil.

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do,
learning to be, learning to live together“

UNESCO-SCHULEN bilden weltweit ein Netzwerk von über 10.000 Bildungseinrichtungen in 181 Staaten. Die 90 österreichischen UNESCO-Schulen sind Teil dieses internationalen Netzwerkes – das sich noch immer steigender Beliebtheit erfreut. 2016 wurden die Vienna Business School Hamerlingplatz, die VS Unterach am Attersee und die NMS Gabelsberg in Innsbruck per Dekret aus Paris offiziell zu UNESCO-Schulen ernannt.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

2016 lagen die inhaltlichen Schwerpunkte der UNESCO-Schulen im Bereich „Kulturelle Bildung“ und „Global Citizenship Education“.

• UNESCO-Schulen / Tagung 2016

Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche Vernetzungstreffen für alle ReferentInnen der österreichischen UNESCO-Schulen. 2016 fand die Jahrestagung mit dem Thema „Kulturelle Bildung – Kulturelle Vielfalt“ von 5.–7. Oktober in Dornbirn statt, den Eröffnungsvortrag hielt Dr. Peter Natter.

Drei Workshops vertieften die Jahresthemen:

- Südwind Vorarlberg bot einen Workshop zum Thema „Migration – Möglichkeiten, Methoden und praktische Beispiele für die Arbeit im Unterricht“ an.
- Im Rahmen eines „Markts der Möglichkeiten“ präsentierten die Schulen ihre Projekte u.a. zum Thema „Kulturelle Bildung – Kulturelle Vielfalt“.
- Unter der Leitung von Dr. Heidi Grobbauer (KommEnt), Susanne Reitmair-Juárez, MA (Demokratiezentrum Wien) und Univ.-Prof. Dr. Werner Wintersteiner (Alpen-Adria Universität Klagenfurt) entwickelte eine Arbeitsgruppe (Teilnehmende aus 12 Schulen) Ideen zur Vorbereitung der Publikation „Global Citizenship Education in Action“.

• Auf der Website „UNESCO-Welterbe für junge Menschen“

www.welterbe-schule.at finden LehrerInnen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema „Welterbe in Österreich“.

- Das Magazin **FORUM** widmete sich dem Thema „Kulturelle Bildung“ und zeigt in großer Vielfalt, wie kreativ die Schulen Leitideen und Jahresthemen der UNESCO umsetzten. Zahlreiche Beiträge dokumentieren den Einfluss der UNESCO auf einzelne Schulen durch beispielhafte Projekte, die partizipativ an den Schulen entwickelt und umgesetzt wurden. Die zahlreiche Teilnahme am Aktionstag

„Kulturelle Bildung an Schulen“ am 24. Mai 2016 beweist ein buntes Spektrum kreativer Aktivitäten im Netzwerk.

© HLW Kurfürst

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **10.000** Bildungseinrichtungen in **181** Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, Schulen aller Schultypen in allen **9** Bundesländern

90 UNESCO-Schulen, **5** Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur Beratung, Information und Kooperation, jährlich dreitägige Jahrestagung, Magazin „FORUM“, Website.

www.unesco-schulen.at: Zentrale Info-website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen der Schulen.

WISSENSCHAFT

Die Wissenschaft und ihre vielfältigen Disziplinen erkennen und benennen gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen und erarbeiten mögliche Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. In der UNESCO arbeiten 195 Staaten zusammen, um die weltweite Zusammenarbeit in der Wissenschaft zu fördern und zu verbessern. Sie fördert die globale Forschung zu den drängenden Menschheitsfragen und unterstützt die ethische Auseinandersetzung mit den Fragen des globalen Wandels.

Kommentar von
DR. CHRISTIANE DRUML

NACH ACHT Jahren als Mitglied des International Bioethics Committee (IBC) der UNESCO ist Ende 2015 meine Mitgliedschaft – so wie vorgesehen – beendet. Ich kann mich aber glücklich schätzen, als Inhaberin des ersten UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien (Inauguration im Jänner 2016) auf dem Gebiet der Bioethik mit einem internationalen Netzwerk in Österreich weiter tätig zu sein.

„Themen, die vor nationalen Grenzen nicht Halt machen, werden durch die Aktivitäten an den Lehrstühlen in die Lehre eingebracht.“

Die UNESCO fördert als weltumspannende Organisation die Internationalisierung der immer wichtiger werdenden bioethischen Debatte und unterstützt sie mit eigenen Programmen. Dabei erfüllen die Lehrstühle der UNESCO – derzeit gibt es 12 UNESCO Lehrstühle für Bioethik weltweit – eine besondere Funktion: Wissenschaft und Forschung haben weltweit in den vergangenen Jahrzehnten zu einem rasanten Fortschritt der Möglichkeiten in der Medizin und den Lebenswissenschaften geführt und viele neue gesellschaftliche Fragen aufgeworfen.

Diese Themen, die vor nationalen Grenzen nicht Halt machen, werden durch die Aktivitäten an den Lehrstühlen in die Lehre an unseren Universitäten - hier vor allem in den medizinischen Fächern sowie den Lebenswissenschaften – eingebracht, bieten aber auch in der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Information und Diskussion. Heute gibt es über 600 UNESCO-Lehrstühle weltweit, mit dem Ziel, sich international zu vernetzen und grenzüberschreitend zu kooperieren.

Bioethik und Menschenrechte – UNESCO Lehrstühle als wichtiges internationales Netzwerk

Die Institutionen, mit denen ich kooperiere, sind nicht nur in Österreich (neben der Medizinischen Universität Wien weiters beispielsweise die Universität für Bodenkultur oder das Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences) und Europa zu finden, ein wichtiger Schwerpunkt ist Afrika: Hier sind neben anderen vor allem das Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL) im traditionsreichen Albert Schweitzer Krankenhaus in Gabon zu nennen.

Im September 2016 haben wir eine sehr aktuelle internationale Konferenz im Josephinum der Medizinischen Universität Wien zum aktuellen Thema des « Genome Editing » in Bezug auf Malaria übertragende Insekten und ihre Bekämpfung veranstaltet. Essentiell ist hier die aktive Einbeziehung der afrikanischen ForscherInnen, sie haben die Expertise und sind Betroffene: Es ist die Umwelt in der sie leben, die von Änderungen in Flora und Fauna nachhaltig beeinträchtigt werden kann. Diese Konferenz „Fighting Malaria with CRISPR Cas9“ wird im nächsten Jahr eine Fortsetzung in Afrika haben und damit auch die Ethikdebatte auf dem Gebiet der Ökologie vorantreiben, auch die Weltgesundheitsorganisation hat dieses Thema auf ihre Fahnen geheftet.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kooperation mit den aktuellen und

früheren Mitgliedern des International Bioethics Committee der UNESCO sowie den anderen LehrstuhlinhaberInnen für Bioethik. Gemeinsame Initiativen und öffentliche Veranstaltungen werden auch im nächsten Jahr die gesammelte Expertise für neue Blickpunkte auf „alte“ Themen nutzen. Die weltweite Vernetzung der Wissenschaften, die Mobilität der ForscherInnen, das Internet mit seinen ungeheuren Möglichkeiten und der grenzüberschreitende Austausch von Körperproben und Daten ergänzen den Bioethikdiskurs über die Fragestellungen des Beginns oder des Ende des Lebens hinaus. Dazu ist die Übersetzung des ‚Bioethics Core Curriculum‘ der UNESCO auf Deutsch eine wichtige Aufgabe meines Lehrstuhls.

© Katsay

DR. CHRISTIANE DRUML studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Seit 2012 Leiterin des Josephinums – Sammlungen der MedUni Wien und seit 2016 Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik an der MedUni Wien. Forschungsschwerpunkte: Bioethik, klinische Forschung und Good Scientific Practice. Von 2011 bis 2015: Vizerektorin für klinische Angelegenheiten der Medizinischen Universität Wien. Seit 2007: Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt sowie Mitglied des Obersten Sanitätsrates.

UNESCO WISSENSCHAFTSPROGRAMME –

Ausgangspunkt: Ethik

DIE VIELFÄLTIGEN Auswirkungen des technischen Fortschritts sind oft zweischneidig und konfrontieren sowohl Einzelpersonen als auch die Gesellschaften mit komplexen Fragestellungen. Es gilt, gemeinsame Werte und Maßstäbe zu finden, um auf die ethischen und sozialen Fragen des globalen Wandels zu reagieren – eine im Zeitalter der Globalisierung dringende Notwendigkeit. Ethik bildet somit die Grundlage für die Aktivitäten der UNESCO im Wissenschaftsbereich.

Österreichs langjährige aktive Teilnahme an den UNESCO-Bioethik-Programmen wie etwa dem Internationalen Bioethik-Komitee (IBC) und dem Zwischenstaatlichen Bioethik-Komitee (IGBC) ist für den internationalen sowie nationalen wissenschaftlichen Diskurs im Bereich der Biowissenschaften von großer Bedeutung.

Österreich war zwei Mal im Internationalen Bioethik-Komitee durch Dr. Christiane Druml vertreten, (2012–2015,

2008–2011). Seit 2015 ist sie Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien.

Die Kernthemen der UNESCO-Wissenschaftsprogramme

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung.

Beispielgebend sind die drei etablierten UNESCO-Programme – „Man and the Biosphere“ (MAB) und „International Hydrological and Geoscience-Programme“ (IHP und IGCP), die sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen.

In Österreich werden die Programme durch das MAB- und Geo/Hydro-Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft betreut.

BIOETHIK

Das **UNESCO-Bioethik Programm** wurde 1993 mit dem Ziel ins Leben gerufen, gemeinsame Werte und Maßstäbe zu finden, um auf die ethischen und sozialen Fragen des globalen Wandels zu reagieren. Derzeit gibt es sechs UNESCO-Lehrstühle zum Thema Bioethik, einer davon ist in Wien etabliert.

Die UNESCO hat **drei Bioethik-Erklärungen** verabschiedet:

- Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte (1997)
 - Internationale Erklärung über humangenetische Daten (2003)
 - Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte (2005)
- Seit 2005 konzentriert sich die UNESCO darauf, die in diesen Erklärungen niedergelegten Prinzipien zu verbreiten, deren Anwendung zu fördern und sie im Detail weiter auszuarbeiten.

Die UNESCO hat **zwei beratende Gremien** zur Bioethik eingerichtet:

- **Internationales Bioethik-Komitee** (International Bioethics Committee, IBC) gegründet 1993 als interdisziplinär zusammengesetztes und global repräsentatives Expertengremium, bestehend aus 36 unabhängigen ExpertInnen. Ziel: Alle neuen ethischen Fragen der biologischen und medizinischen Wissenschaften angemessen zu diskutieren.
- **Zwischenstaatliches Bioethik Komitee** (Intergovernmental Bioethics Committee, IGBC) gegründet 1998, um auf Regierungsebene regelmäßig die Empfehlungen des IBC zu diskutieren. Es besteht aus VertreterInnen von 36 Mitgliedsstaaten.

• Man and the Biosphere

Das MAB Programm der UNESCO wurde 1973 gegründet und ist das erste zwischenstaatliche Umweltprogramm, das der Erforschung der Mensch-Umweltbeziehungen diene und über Fragen des reinen Umweltschutzes hinaus auch die Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialem untersuchte. Kern des Programms ist das globale Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks: Modellregionen, die es sich zur Aufgabe machen, Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang zu bringen. Weltweit gibt es 651 Gebiete in 120 Ländern. In Österreich sind das Große Walsertal (2000), der Wienerwald (2005) und der Salzburger Lungau & die Kärntner Nockberge (2012) anerkannte Biosphärenparks.

• IHP (International hydrological programme) und IGCP (International geoscience programme)

Das „International Hydrological Programme“ (IHP) der UNESCO ist das einzige zwischenstaatliche Programm des UN-Systems, das der Wasserforschung, der Wasserbewirtschaftung sowie dem Capacity-Building diesbezüglich gewidmet ist. Im Rahmen des 1973 gegründeten „International Geoscience Programme“ (IGCP) werden geowissenschaftliche Kooperationsprojekte zu den von der UNESCO genau definierten Forschungsschwerpunkten gefördert.

UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm

Das 1992 ins Leben gerufene UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm ist ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch von Universitäten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Anzahl von über 600 UNESCO-Lehrstühlen weltweit. Sechs davon sind an österreichischen Universitäten angesiedelt.

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The World needs Science – Science needs Women
Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die weltweite Förderung der Rolle von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die „UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science Initiative“ ist ein Teil dieses Engagements. Jährlich werden im Rahmen der „L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony“ am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise zu je € 100.000 und fünfzehn L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents Stipendien an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

• 10 Jahre UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich

Seit 2007 vergibt L'ORÉAL Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft jährlich vier Stipendien zu je € 20.000,- an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich.

Am 7. November 2016 wurden die L'ORÉAL Österreich Stipendien FOR WOMEN IN SCIENCE zum 10. Mal vergeben. Aus diesem Anlass fand ein feierlicher Festakt im großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Als Gastrednerin war Dr. Auma Obama von der Auma Obama Foundation Sauti Kuu geladen.

Preisträgerinnen 2016: Molekularbiologin Mag. Alessia Masuccio (Medizinische Universität Innsbruck), Klimaforscherin Kristin Richter, PhD, (Universität Innsbruck), Astrobiologin Ruth-Sophie Taubner, MSc (Universität Wien), Neurowissenschaftlerin Dr. Livia Tomova (Universität Wien) sowie Biochemikerin Dr. Evelyn Zöhrer (Medizinische Universität Graz).

• SPEAK YOUR MIND! Defending Academic Freedom in Europe

Anlässlich des internationalen Tages der Menschenrechte veranstaltete der UNESCO Lehrstuhl für Human Rights and Human Security am 12. Dezember an der Universität Graz eine Podiumsdiskussion zur Bedrohungen der akademischen Freiheit in Europa. TeilnehmerInnen der hochkarätigen Runde waren Stephen Wordsworth, CMG LVO, Executive Director of CARA (Council for At-Risk Academics), Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerd Oberleitner (Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen), Univ.-Prof. Dr. Kerem Öktem, (Center for Southeast European Studies), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Benedek, (Professor of International Law (em.), Universität Graz) und GS Mag. Gabriele Eschig.

↑ Auch dieses Jahr fand in feierlichem Rahmen die Überreichung der L'ORÉAL-Stipendien statt. 2016 wurden 5 Preisträgerinnen ausgewählt und mit je € 20.000 unterstützt, als Laudatorin fungierte Dr. Auma Obama von der „Auma Obama Foundation Sauti Kuu“.

KULTUR

„Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“

Deklaration der UNESCO Weltkonferenz über Kulturpolitik, Mexico City, 1982

Kunstfreiheit als Indikator für demokratische Gesellschaften

Der UNESCO-Weltbericht „Re|Shaping Cultural Policies“ zieht erstmals Bilanz über die weltweite Umsetzung der „Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“. Ein wichtiger Punkt: der Schutz der Kunstfreiheit als Voraussetzung für die Vielfalt kulturellen Schaffens.

Auszüge aus dem Gespräch mit **SARA WHYATT**, Expertin des UNESCO-Weltberichts für Kunstfreiheit, geführt am 22. September 2016 in Wien.*

Wie ist es um die „Kunstfreiheit“ Ihrer Ansicht nach bestellt?

Sara Whyatt: Das Ausmaß des Problems ist beträchtlich: Im Jahr 2015 wurden weltweit über 496 Fälle von Angriffen auf KünstlerInnen dokumentiert. Diese Zahl beinhaltet drei Tötungen, Gefängnisstrafen, Gerichtsprozesse, Drohungen und Übergriffe. Diese Angriffe ereigneten sich in über 70 Ländern. Selbverständlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Es zeigt nur das Ausmaß der fehlenden Daten auf, Zensur beruht ja auf zensurierter Information. Darüber hinaus gibt es viele Formen von Selbstzensur, die sehr, sehr schwierig zu erfassen sind.

Worauf stützen Sie ihre Dokumentation von Verletzungen der Kunstfreiheit?

Beweismaterial ist natürlich zentral für meine Arbeit – sowohl als ich bei PEN das Programm zur Meinungsfreiheit durchführte, als auch in meiner Arbeit mit anderen Menschenrechts- und Kunstorganisationen. Eine zentrale Herausforderung für mich ist die Auslegung von Begrifflichkeiten. In den meisten Fällen wird Terrorismus als Vorwand genützt. (...) Beleidigung ist

ein weiteres großes Problem für KünstlerInnen und SchriftstellerInnen: Was ist eine Beleidigung? Was bedeutet der Begriff? Gesetze gegen Beleidigung können ganz unterschiedlich ausgelegt werden: Was für die einen eine Beleidigung ist, ist für andere ein Scherz.

Ist Zensur auch in Europa ein Thema?

Ich würde empfehlen, dass wir es uns in Europa nicht zu bequem machen, vor allem angesichts dieses „Klimas des Terrorismus“... Im Jahr 2010 habe ich in der Türkei an dem Fall von Orhan Pamuk gearbeitet, der wegen Staatsbeleidigung inhaftiert war. Die türkische Regierung kam auf uns zu und sagte: „Wie können Sie uns kritisieren, wenn sogar elf EU-Mitgliedstaaten Staatsbeleidigung als Straftatbestand in ihren Gesetzen verankert haben?“. Eine internationale Rechtsanwaltskanzlei hat mit uns zusammengearbeitet und ihre Büros in Europa konsultiert. Tatsächlich: Es gab ähnliche Gesetze in elf Staaten, unter anderem in Deutschland, Frankreich und Polen. Alle diese Gesetze reichen lange zurück, jenes in Frankreich etwa geht auf das Jahr 1870 zurück, andere stammen aus den 1940ern. 2010 habe ich einen kurzen Bericht dazu verfasst – das Fazit ist: „Lasst Gesetze keine schlafenden Hunde sein – irgendwann werden diese aufgeweckt und beißen einen!“ Als im März der deutsche Satiriker

Böhmermann das Gedicht über Präsident Erdoğan schrieb, gab es das Gesetz, das Erdoğan nutzen konnte und die deutschen Behörden anwenden mussten. Anzumerken ist, dass das Gericht den Fall später abgewiesen hat. Oder um ein weiteres Beispiel zu nennen: Wenn man in Italien die Flagge eines anderen Staates herabwürdigt, kann man verhaftet werden.

Im UNESCO-Weltbericht wird betont, dass der Schutz der Kunstfreiheit nicht nur Vorbedingung für kulturelle Vielfalt im Sinne der Konvention ist, sondern viel allgemeiner entscheidend für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften ...

Absolut! Wenn man es nur den JournalistInnen, den RichterInnen, der akademischen Welt überlässt, wäre kein Raum mehr für die Phantasie, für das Erforschen des „Was wäre wenn“ und „Was könnte sein“ vorhanden. Es gibt manchmal diese Tendenz, Kunst als weniger wichtig abzuwerten. Die andere Sache ist, dass die kreativen Künste ein Publikum erreichen, das viele JournalistInnen und ganz bestimmt die akademische Welt nicht erreichen. Sie [Kunst] erreicht Zielgruppen, die vielleicht nicht lesen, oder zwar lesen, aber ihre Information auf andere Art und Weise beziehen. Und das macht glaube ich KünstlerInnen manchmal gefährlicher. Sie bietet etwas Eigenständiges neben allen anderen Formen von Information und Wissen.

SARA WHYATT (Großbritannien) ist Aktivistin und Wissenschaftlerin im Bereich Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Sie hat für Amnesty International gearbeitet und war stv. Direktorin von PEN International. Aktuell arbeitet sie ua. als Expertin für Kunstfreiheit für die UNESCO.

*Veranstaltung: UNESCO TALK: RE | SHAPING CULTURAL POLICIES, Vielfalt in Kunst und Kultur zwischen globalem Anspruch und lokaler Praxis, 22. September 2016, Depot – Kunst und Diskussion, 1070 Wien

UNESCO KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Wahrnehmung der 7 UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Tätigkeitsschwerpunkte: Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes und Kulturgüterschutz.

KULTURELLE VIELFALT – Freiräume für Kunst und Kultur

DAS PRIMÄRE Ziel der „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ ist die Sicherung eines Umfeldes, in dem sich eine Vielfalt an Kunst und Kultur frei entfalten kann und vor einer rein wirtschaftlichen Verwertungslogik geschützt ist. Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als Anlaufstelle für nationale wie internationale Fragen zur Umsetzung der Konvention in Österreich.

Ein zentrales Anliegen der ÖUK ist der Dialog und die Zusammenarbeit mit relevanten AkteurInnen, um förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen für kulturelle Vielfalt in Österreich zu gestalten.

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: Unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange. **ARGE Kulturelle Vielfalt:** Trägt als zentrale Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft bei.

„Kunst und Kultur sind mehr als nur Konsum- und Handelswaren. Sie vermitteln Be/Deutungen, Sinn, Identitäten sowie ästhetische Positionierungen und dürfen daher nicht so behandelt werden, als hätten sie nur einen finanziellen Wert.“

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

• Podiumsdiskussion: „Kultur Politik neu | gestalten“

Die Vielfalt an Kunst und Kultur steht vielerorts im Brennpunkt gesellschaftlicher Herausforderungen. Anlässlich des ersten UNESCO-Weltberichts zur Konvention „Kultur Politik neu | gestalten“ lud die Österreichische UNESCO-Kommission am 22. September zum UNESCO-Talk über die Zielsetzungen der Konvention zwischen globalem Anspruch und lokaler Praxis. Im Fokus der Diskussion mit AutorInnen des Weltberichts und österreichischen Kunstschaffenden standen die Themen Kunstfreiheit und Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung im Kultursektor und Vielfalt im digitalen Umfeld. Weiters wurde die von der ÖUK in Kooperation mit der deutschen, schweizerischen und luxemburgischen UNESCO-Nationalkommissionen erstellte deutsche Kurzfassung des Weltberichts vorgestellt.

↑ Am 22. September lud die Österreichische UNESCO-Kommission zum hochkarätig besetzten Talk anlässlich der Publikation des ersten Weltberichts im Bereich „Kulturelle Vielfalt“. v.l.: Olga Flor (Schriftstellerin), Sara Whyatt (vorm. stv. Generaldirektorin PEN-International), Elisabeth Scharang (Moderatorin)

• Kunst und Kultur in Freihandelsverhandlungen (TTIP/CETA/TISA)

Um die Vielfalt im kulturellen Angebot zu stärken, müssen Staaten in der Lage sein, Maßnahmen und Regulierungen zur Förderung des lokalen kulturellen Schaffens und Angebots zu ergreifen. Die Wahrung dieses kulturpolitischen Gestaltungsspielraums ist daher sowohl Grundbedingung als auch Ziel der Konvention. Dieser Spielraum steht

jedoch bei Freihandelsabkommen zur Diskussion. Die ÖUK befasste sich daher auch 2016 intensiv mit den laufenden EU-Freihandelsverhandlungen und möglichen Auswirkungen der angestrebten Abkommen auf den Kunst- und Kultursektor.

So organisierte die ÖUK 2016 einen informellen Austausch zwischen VertreterInnen des Kunst- und Kultursektors und der für Handel zuständigen Fachabteilung des Wirtschaftsressorts und nahm als Inputgeber an Veranstaltungen teil, u.a. bei der Tagung der Europäischen UNESCO-Nationalkommissionen von 24.–26. Februar in Krakau oder bei der Trans Europe Halles Conference „It’s about politics“, von 5.–8. Mai in Wien.

- **Grenzüberschreitende Mobilität von KünstlerInnen**

Ein zentraler Aspekt der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ist die Erleichterung des internationalen Kulturaustausches. Dazu

zählt auch, unter welchen Bedingungen Kunst- und Kulturschaffende aus sogenannten EU-Drittstaaten nach Österreich kommen und hier tätig sein können. Vor diesem Hintergrund befassen sich die ÖUK, ARGE und Fachbeirat Kulturelle Vielfalt seit 2012 mit Entwicklungen im Bereich des nationalen sowie des EU-Visarechts. Im Hinblick auf die Rechtsentwicklung begleitete die ÖUK auch 2016 die Verhandlungen über die EU-Reformvorschläge zur Revision des EU-Visarechts und nahm im Auftrag des BKA an einem Treffen der Europäischen Kommission zur Mobilität von KünstlerInnen in Brüssel teil.

- **Zwischenbilanz / Kulturelle Vielfalt in Österreich**

Als Vertragspartei der Konvention ist Österreich verpflichtet, alle vier Jahre an die UNESCO Bericht zu erstatten, welche Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen wurden. 2016 hat die Österreichische UNESCO-Kommission in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt sowie dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres den zweiten Umsetzungsbericht Österreichs vorbereitet. Ein besonderes Augenmerk galt hierbei der Einbindung von Bund und Ländern sowie der verschiedenen Ressorts, um im Sinne der „Querschnittsmaterie Kultur“ alle relevanten Maßnahmen zu erfassen, die sich auf das kulturelle Schaffen, das kulturelle Angebot sowie die kulturelle Teilhabe auswirken.

Um Teile der Zivilgesellschaft in den Prozess der Berichtsvorbereitung einzubinden, lud die ÖUK VertreterInnen des Kunst- und Kultursektors zu einem speziellen Workshop.

- **UNESCO-Redaktionssitzung zum Weltbericht 2017 in Wien**

Im September war die Österreichische UNESCO-Kommission gemeinsam mit der Abteilung II/10 des Bundeskanzleramts Gastgeber der ersten UNESCO-Redaktionssitzung zum zweiten Weltbericht zur Konvention. Im Rahmen der Sitzung diskutierten 25 internationale ExpertInnen, eine UNESCO-Delegation sowie VertreterInnen des BKA und der ÖUK über die Umsetzung des neu entwickelten Monitoring-Rahmens zur Erhebung und Bewertung der globalen Umsetzungsfortschritte anhand ausgewählter Indikatoren.

↑ Das Bundeskanzleramt und die Österreichische UNESCO-Kommission waren im September Gastgeber der internationalen UNESCO-Redaktionssitzung zur Finalisierung des zweiten Weltberichts zur Konvention im Bereich „Kulturelle Vielfalt“.

UNESCO-KONVENTION über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

2005 von der UNESCO verabschiedet

2006 von Österreich ratifiziert

145 Vertragsparteien (144 Staaten und die Europäische Union)

90 Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in

51 Entwicklungsländern durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht

116 nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich, darunter

2 Umsetzungsberichte Österreichs (2012 und 2016)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zur Konvention.

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organe zur Konvention, Öffentlichkeitsarbeit.

WELTERBE –

im Spannungsfeld zwischen Erhalt und Entwicklung

DIE „UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ ist das international bedeutendste Instrument, das von der Völkergemeinschaft zum Schutz ihres kulturellen und natürlichen Erbes beschlossen wurde. Es soll helfen, Kultur- und Naturdenkmäler von außergewöhnlichem universellen Wert zu schützen und nachhaltig zu bewahren.

© Schaub-Walter / PID

↑ **Welterbestätten müssen durch nationale Schutzmaßnahmen für zukünftige Generationen erhalten werden.**

Die Aufnahme in die Welterbeliste ist Auszeichnung und Verpflichtung zugleich, die Stätten müssen durch ein entsprechendes Management und nationale Schutzmaßnahmen für zukünftige Generationen erhalten werden. Österreich ist mit neun Welterbestätten auf der Liste vertreten.

Auch bei der 12. Tagung der österreichischen Welterbestätten im September 2016 war die Thematik „Welterbe – Erhalt und Entwicklung“ das Hauptthema. Die „Österreichische Welterbestätten-Konferenz“ findet jährlich auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission zusammen mit einer Welterbestätte statt und dient der Vernetzung und dem Austausch aller WelterbeakteurInnen auf nationaler Ebene.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

• **ÖÜK als Geschäftsstelle der Welterbestätten-Konferenz**

Die Österreichische UNESCO-Kommission wurde 2016 Geschäftsstelle der Welterbestätten-Konferenz. Die Notwendigkeit der besseren Verankerung des Themas Welterbe in Österreich wurde in den letzten Jahren immer deutlicher. Deshalb entschlossen sich die verantwortlichen Welterbestätten-ManagerInnen der neun österreichischen Welterbestätten, sich unter dem Vorsitz der zuständigen Abteilung im Bundeskanzleramt enger zusammenschließen. In einer von der ÖÜK organisierten Klausurtagung am 6. April und am 3. Juni finalisierten das BKA und die VertreterInnen der neun Welterbestätten ein entsprechendes Statut. Am 12. September, im Rahmen der 12. Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, unterzeichneten schließlich das BKA und die neun Stätten das „Statut der Österreichischen Welterbestätten“ und setzten die Österreichische UNESCO-Kommission als Geschäftsstelle ein.

• **Teilnahme an der 40. Welterbekomitee-Sitzung in Istanbul**

Das Welterbekomitee hat bei seiner 40. Sitzung im Sommer 2016 21 neue Stätten in die Welterbeliste aufgenommen. Damit umfasst die Liste 1.052 Stätten in 165 Ländern. Acht Stätten wurden in die Liste des gefährdeten Welterbes eingetragen (u.a. alle Stätten in Syrien); somit befinden sich derzeit 55 Stätten auf der Roten Liste. Das „Historische Zentrum von Wien“ stand aufgrund des geplanten Projekts Hotel Intercontinental/Eislaufverein/Konzerthaus sowie der Nachschärfung der Wiener Stadtentwicklungsinstrumente auf der Tagesordnung der Sitzung.

© ÖÜK/Mairitsch

↑ **Die Welterbekomitee-Sitzung 2016 wurde in Istanbul abgehalten – diskutiert wurde u.a. auch die Stadtentwicklung im „Historischen Zentrum von Wien“.**

- **Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung**

Auf der Ebene der Bewusstseinsbildung spielte das erstmalige gemeinsame öffentliche Auftreten der neun Welterbstätten, des Bundeskanzleramts und der Österreichischen UNESCO-Kommission bei der Monumento-Messe in Salzburg (Januar 2016) eine große Rolle. 2016 war das Medieninteresse aufgrund der Entwicklungen rund um die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ besonders intensiv. So war die ÖUK in zahlreichen Medien präsent und war Gast bei mehreren Vorträgen, Diskussionsrunden und Festveranstaltungen (z.B. 15-jähriges Jubiläum Welterbe Fertö-Neusiedler See).

© ÖUK/Mairitsch

↑ Im Rahmen der 12. Österreichischen Welterbestätten-Konferenz unterzeichneten die VertreterInnen des Bundeskanzleramts und der neun Welterbestätten das Statut der Welterbestätten-Konferenz.

- **12. Tagung der österreichischen Welterbestätten**

Auf Einladung der Welterbestätte „Fertö-Neusiedler See“ und der Österreichischen UNESCO-Kommission fand die 12. Tagung der österreichischen Welterbestätten von 12.–13. September in Illmitz/Burgenland statt. Thema war das Spannungsfeld zwischen Erhalt und Entwicklung unter dem Titel „Auszeichnung Welterbe – Chancen und Hemmnisse im Spannungsfeld dynamischer Entwicklung“. Im Mittelpunkt der Tagung stand - neben der Behandlung des Kernthemas - der Austausch und die Zusammenarbeit untereinander, sowie die Verabschiedung der Statuten.

- **Welterbe-Einreichungen**

Auch in diesem Jahr wurde weiter an geplanten Einreichungen österreichischer Stätten gearbeitet: Im Rahmen der seriellen Einreichung „Limes/Grenzen des Römischen Reiches“ als Erweiterung des bestehenden Welterbes gemeinsam mit Bayern, in Linz wurden Perspektiven des Tourismus erörtert. Weiters wurde die Einreichung der „Großglockner Hochalpen Straße“ finalisiert, die serielle Nominierung der Buchenwälder als Naturerbe befindet sich in der Evaluierungsphase.

© NTG/steve.haider.com

UNESCO-KONVENTION zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

1972 von der UNESCO verabschiedet

1992 von Österreich ratifiziert

193 Vertragsstaaten

1.052 Welterbestätten weltweit

9 Welterbstätten in Österreich

ÖUK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbstätten-Konferenz, Unterstützende Funktion, Information und Beratung.

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteure, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung.

↗ Die Kulturlandschaft Fertö-Neusiedler See (gemeinsame Einreichung mit Ungarn) zählt seit 2001 zum Weltkulturerbe.

KULTURGÜTERSCHUTZ / Illegaler Handel mit Kulturgütern

DER ILLEGALE Handel mit Kulturgut und die gezielte Zerstörung sind ein globales Problem: Museen und archäologische Stätten und Museen werden geplündert und Kulturgüter ins Ausland geschafft, Kulturerbe wird unwiederbringlich zerstört. Das bis heute völkerrechtlich wichtigste Instrument zur Bekämpfung dieses illegalen Handels mit Kulturgut ist das „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ der UNESCO von 1970. Seit 1954 schützt das Haager-Abkommen Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

• Informations- und Diskussionsveranstaltungen

Aufgrund aktueller Entwicklungen wie die Zerstörungen in Syrien, Libyen, Jemen und Mali setzte die Österreichische UNESCO-Kommission einen Schwerpunkt auf Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Eine wichtige Diskussionsreihe zum Thema Kulturgüterschutz sind beispielsweise die von ICOM Österreich (International Council of Museums) initiierten „Palmyra Gespräche“. Am 26. April 2016 hielt UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova die Keynote im Kunsthistorischen Museum in Wien im Rahmen der offiziellen Präsentation eines ICOM-Berichts über die aktuelle Situation in Libyen. In Zusammenarbeit mit dem VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation) lud die Österreichische UNESCO-Kommission am 17. Oktober 2016 zu einer hochkarätigen Diskussionsrunde zur Bedeutung der geretteten Dokumentensammlung „Manuskripte von Timbuktu“ in die Diplomatische Akademie Wien. Unter Beteiligung von u.a. Abdel Kader Haïdara, Direktor der Bibliothek ‚Mamma Haidara‘, Timbuktu, wurde die Veranstaltung von Dr. Eva Nowotny, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, moderiert.

• Kulturgutpanel / Bundesministerium für Inneres (BMI)

Das interministerielle und intersektorische Kulturgutpanel des BMI, bei dem auch die Österreichische UNESCO-Kommission Mitglied ist, traf in mehreren Sitzungen zum Informationsaustausch zusammen. Ende des Jahres wurde von diesem Panel die Informationsbroschüre „Kultur der Prävention“ neu aufgelegt. Zielgruppen sind der Kunstmarkt, der Kunst- und Antiquitätenhandel, KäuferInnen, Museen, aber auch Zoll und Polizei.

© colourbox.de

UNESCO-KONVENTION über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970	von der UNESCO verabschiedet
2015	von Österreich ratifiziert
131	Vertragsstaaten

© colourbox.de

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954	in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll
1964	von Österreich ratifiziert
128	Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung.

Zur Umsetzung der UNESCO-Konvention zum Schutz des Kulturerbes

Kommentar von

DR. CHRISTOPH BAZIL

DER GEDANKE, dass der Schutz und die Erhaltung unserer Kulturgüter nicht nur den Wertvorstellungen einzelner Staaten und ihrer Gesellschaften überlassen ist, sondern eine alle Staaten und ihre BürgerInnen treffende Verantwortung zum gegenseitigen Respekt ist, ist heute in vielen internationalen Instrumenten festgeschrieben.

In der UNESCO spielt der Kampf gegen die Vernichtung von Kulturgut als gemeinsame Aufgabe seit jeher eine große Rolle, etwa bereits in der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut im Falle von bewaffneten Konflikten aus dem Jahr 1954 oder in der – leider allzu oft nur unter dem Tourismusaspekt behandelten – Welterbekonvention von 1972.

Die UNESCO-Konvention von 1970 mit dem etwas sperrigen Titel „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ wurde von der 16. Generalkonferenz im November 1970 beschlossen.

Das Übereinkommen verpflichtet u.a. zu vorkehrenden Maßnahmen, wie die Einführung und Überwachung von Ausfuhrbewilligungen für Kulturgut, die Erstellung von Inventaren, fortlaufende Bildungsmaßnahmen und fordert strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen. Weiters sieht die Konvention vor, dass die Vertragsstaaten

„geeignete Maßnahmen“ setzen sollen, um Rückgaben von unzulässig verbrachtem Kulturgut sicherzustellen. Die Konvention stellt selbst fest, dass sie – wie es auch den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts entspricht – nicht auf frühere Sachver-

„In der UNESCO spielt der Kampf gegen die Vernichtung von Kulturgut als gemeinsame Aufgabe seit jeher eine große Rolle.“

halte zurückwirkt. Dennoch wird wohl die Befürchtung, dass die historisch gewachsenen Sammlungen vor allem der europäischen Museen Ansprüchen der Herkunftsländer ausgesetzt wären, dazu beigetragen haben, dass die Ratifikationen vor allem westeuropäischer Staaten lange auf sich warten haben lassen.

Erst um die Jahrtausendwende folgten die Ratifikationen durch wichtige westeuropäische Staaten, darunter Frankreich (1997), das Vereinigte Königreich (2002), die Schweiz (2003), Deutschland (2007) sowie Belgien und die Niederlande (2009). Österreich ist der Konvention im Jahr 2015 beigetreten. Viele der sich aus der Konvention ergebenden Verpflichtungen sind in Österreich seit langem erfüllt, insbesondere die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes.

Die Verpflichtung, Rückgaben

unzulässig verbrachten Kulturguts zu ermöglichen, benötigte aber eine neue Rechtsgrundlage. Dabei konnte auf ein Bundesgesetz zur Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union zurückgegriffen werden, welches ähnliche Ansprüche zwischen den Mitgliedstaaten der Union, nicht jedoch auf internationaler Ebene regelt.

Dieses Bundesgesetz wurde als „Kulturgüterrückgabegesetz“ neu gefasst. Es ermöglicht nicht nur Mitgliedstaaten der EU, sondern nun auch allen Vertragsstaaten des Übereinkommens – mittlerweile mehr als 120 Staaten – in einem gerichtlichen Verfahren die Rückführung illegal ausgeführten Kulturgutes zu verlangen. Ergänzend wurden für den Kunst- und Antiquitätenhandel besondere Sorgfalts- und Aufklärungspflichten normiert.

UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova gab dem gemeinsamen Kampf gegen den illegalen Handel mit Kulturgut einen besonderen Schwerpunkt. Die bedeutenden Ratifikationen gerade während ihrer Amtszeit zeigen den Erfolg ihres Ansatzes. Aktualität bekam der Kampf gegen den illegalen Handel in den vergangenen Jahren, als vor allem im Nahen Osten im Zuge der Bürgerkriege Kulturerbe nicht nur zerstört, sondern auch geplündert wurde.

DR. CHRISTOPH BAZIL, Jurist, Leiter der Abteilung für Denkmalschutz und Kunstrückgabe in der Sektion für Kunst und Kultur des Bundeskanzleramtes, diverse Publikationen zum Denkmal- und Kulturgüterschutz.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Vernetzung, Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit

DIE UNESCO versteht immaterielles Kulturerbe als lebendige Traditionen, als Quelle kultureller Vielfalt und Garant nachhaltiger Entwicklung. Mit der Sichtbarmachung von Bräuchen und Praktiken entsteht ein neues Verständnis für regionale Besonderheiten. Immaterielles Kulturerbe wird von einer Generation an die nächste weitergegeben, immer wieder neu gestaltet und umfasst die folgenden fünf Bereiche: Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, Darstellende Künste, Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste, Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum sowie Traditionelle Handwerkstechniken.

Das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes wurde 2010 eröffnet und zeigt mit seinen mittlerweile 96 Einträgen die bemerkenswerte Vielfalt an lebendigen Traditionen in Österreich. 2016 stand ganz im Zeichen des traditionellen Handwerks, mit spannenden Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

- **Österreichische Handwerkszentren / Aufnahme in das „UNESCO-Register of Good Safeguarding Practices“**

Auf Initiative der Österreichischen UNESCO-Kommission wurden die von Österreich nominierten regionalen Handwerkszentren am 1. Dezember im Zuge der 11. Sitzung des Zwischenstaatlichen Komitees in Addis Abeba in das „UNESCO-Register of Good Safeguarding Practices“ aufgenommen: der *Werkraum Bregenzeralwald* (Vorarlberg), das *Hand.Werk.Haus Salzkammergut* und das *Textile Zentrum Haslach* (beide Oberösterreich) werden von HandwerkerInnen geleitet. Sie tragen nicht nur zur erfolgreichen Weitergabe von traditionellen Kenntnissen und Fähigkeiten österreichischer HandwerkerInnen bei, sondern sichern auch ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit durch eine breite Zusammenarbeit mit Institutionen im In- und Ausland. Die Zentren sind mittlerweile zu

↑ **Schöner Erfolg für die Handwerkstradition in Österreich: Im Rahmen der Sitzung des Zwischenstaatlichen Komitees im Dezember wurden drei österreichische Handwerkszentren in das „UNESCO-Register of Good Safeguarding Practices“ aufgenommen. Im Bild: Workshop für SchülerInnen im Werkraum Bregenzeralwald.**

lokalen, sozialen Treffpunkten und Plattformen für den Austausch von Best Practices geworden und tragen wesentlich zur erhöhten Sichtbarkeit des traditionellen Handwerks bei.

- **Publikation und Präsentation der Studie über traditionelles Handwerk in Österreich**

Die Österreichische UNESCO-Kommission initiierte mit der Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“ eine erste umfassende Analyse zum Status des Handwerks in Österreich.

Die von der ÖUK gemeinsam mit der Kepler-Universität Linz und der Lebensmittel-Akademie des österreichischen Gewerbes durchgeführte Studie - beauftragt von Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit Unterstützung durch die WKÖ und sieben Innungen - wurde im Facultas-Verlag publiziert. Im Dezember wurde die Studie im Museum für Angewandte Kunst in Wien präsentiert.

AUTORINNEN DER STUDIE: Univ.Prof.Dr.Roman Sandgruber, DI Heidrun Bichler-Ripfel, Prof.Mag. Maria Walcher

- **Österreichische Mitgliedschaft im Zwischenstaatlichen Komitee**
Das Engagement Österreichs für das immaterielle Kulturerbe wurde im Rahmen der 6. Vertragsstaatenkonferenz in Paris im Sommer 2016 von der internationalen Staatengemeinschaft mit der Wahl ins

Zwischenstaatliche Komitee gewürdigt: Neben Zypern und der Türkei (Wahlgruppe I Westeuropa und Nordamerika) gestaltet Österreich für vier Jahre die Arbeit des Komitees mit und hat damit einen wesentlichen Einfluss auf dieses internationale Programm. Dem Komitee gehören VertreterInnen von 24 Vertragsstaaten an; zu seinen Aufgaben zählen u.a. die Förderung der Ziele des Übereinkommens, Unterstützung und Überwachung seiner Durchführung, Beratung über beispielhafte Praxis und Erarbeitung von Empfehlungen für Maßnahmen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes.

↑ Im Rahmen des Färbermarkts in Gutau (OÖ) im Mai organisierte die Österreichische UNESCO-Kommission einen Workshop für BlaudruckerInnen aus vielen Ländern Europas, um gemeinsam die Grundlagen dieser Tradition zu definieren.

• **Multilaterale Nominierung des Handblaudrucks für die Repräsentative Liste**

Die Österreichische UNESCO-Kommission startete die Koordinierung der gemeinsam mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn geplanten Einreichung des „Handblaudrucks“ zur Aufnahme in die „Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“. 2016 fanden mehrere Treffen statt, u.a. organisierte die ÖUK im Zuge des Färbermarkts Gutau einen Workshop für BlaudruckerInnen aus zahlreichen europäischen Ländern, um gemeinsam die verbindenden Grundpfeiler der Tradition zu definieren, Erhaltungsmaßnahmen auszutauschen und Zukunftsvisionen zu entwerfen.

• **Schwerpunktbereich „Wissen im Umgang mit Natur und Universum“**

Neben dem traditionellen Handwerk prägte auch der in der Konvention als Bereich 4 genannte Themenschwerpunkt das Jahr 2016: Einerseits widmete sich die Österreichische UNESCO-Kommission intensiv dem Umgang mit Naturgefahren – gemeinsam mit der Schweiz wird Österreich das „Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr“ zur Aufnahme in die Repräsentative Liste nominieren. Andererseits rückte die ÖUK das Thema traditionelle Heilmethoden wieder stärker in den Fokus. Der von Michaela Noseck-Licul verfasste und von der ÖUK editierte Artikel „Immaterielles Kulturerbe als Legitimationsstrategie für komplementäre und traditionelle Heilmethoden in Österreich“ erschien im Online Magazin #heritagealive und wurde im Rahmen des ICH NGO-Forums in Addis Abeba präsentiert.

• **Neuaufnahmen in das nationale Register**

2016 wurden zehn weitere Traditionen in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen. Die Urkundenverleihung an die TraditionsträgerInnen fand im Juni auf Schloss Eggenberg statt. In feierlichem Rahmen wurden die Urkunden von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Dr. Barbara Stelz-Marx, Vizepräsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, übergeben.

↗ Das Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr ist immaterielles Kulturerbe im Bereich „Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum.“

UNESCO-KONVENTION zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

2003	von der UNESCO verabschiedet
2009	von Österreich ratifiziert
172	Vertragsstaaten
365	Traditionen auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
47	Traditionen auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes
17	bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
96	Traditionen im Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses.

Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich

Kommentar von **EM.UNIV. PROF. DR.
ROMAN SANDGRUBER**

UNTER DEM Begriff Handwerk können sehr unterschiedliche unternehmerische Ausformungen zusammengefasst sein: in der Legaldefinition, als historische Produktionstechnik, bezogen auf Produktionsverhältnisse, verstanden als Beruf oder nach der Wirtschaftszweigesystematik. Die konkreten Parameter, die traditionelles Handwerk zu erfüllen hat, um als solches zu gelten, sind daher recht unscharf, je nachdem welchen Zeithorizont, welche Ansprüche und welche konkreten Kriterien angelegt werden.

Ein Schwerpunkt des empirischen Forschungsvorhabens lag einerseits in der qualitativen Darstellung des Begriffs „traditionelles Handwerk“, andererseits in der quantitativen Erfassung der Gesamt- und Branchenzahlen. Die methodische Vorgehensweise bestand einerseits in einer quantitativen Sekundärdatenerhebung aufgrund von Statistiken und Literaturstudien, und andererseits in einer qualitativen Erhebung durch Gespräche mit ExpertenInnen in Fokusgruppenworkshops und durch narrative Tiefeninterviews mit HandwerkerInnen, BerufsschullehrerInnen, Lehrlingen, ExperteInnen etc.

Es wurden die Handwerksberufslisten bzw. Lehrlingsstatistiken von 1954, 1960, 1970, 1980, 1990, 2002, 2010 und 2014 verwendet. Zusätzlich

konnte eine umfassende Berufskartei aus der Zeit um 1950 ausgehoben werden, die jeden Handwerksberuf zwischen 1950/1965 im Detail beschreibt. Die Quellen für eine aktuelle Beschreibung der traditionellen Handwerksberufsbilder und deren Ausbildungsinhalte stammen aus dem Berufswörterbuch des Arbeitsmarktservice und dem Berufsinformationscomputer des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft.

„Entscheidend für die Überlebensfähigkeit ist, ob und wie die Weitergabe des traditionellen Handwerkswissens von einer Generation auf die nächste Generation erfolgt.“

1954 gab es in Österreich die Möglichkeit, 249 traditionelle Handwerksberufe im Wege der systematischen dualen Berufsausbildung zu erlernen, und 63 handwerkliche Fertigkeiten, die informell weitergegeben wurden. Gegenwärtig bestehen 180 unterschiedliche Handwerksberufe, die systematisch tradiert werden. Im Betrachtungszeitraum der vorliegenden Studie – 1950 bis 2015 – haben sich die handwerklichen Berufsbilder laufend verändert. Neupositionierungen sind über Spezialisierung, Entdeckung von wirtschaftlichen Nischen

oder über Verknüpfung mit anderen Berufsbildern erfolgt. Einige Berufsbilder sind durch Verdrängung vom Markt ausgestorben und nur mehr museal erlebbar.

Aus den quantitativen Entwicklungen lässt sich allerdings nicht direkt darauf schließen, wie stark diese in ihrer jeweiligen Existenz gefährdet sind. Der technologische Fortschritt, der sich in neuen Maschinen und verändertem Material ausdrückt, kann eine direkte Verdrängung von traditionellen Handwerksberufen bewirken. Andererseits werden traditionelle Handwerke indirekt verdrängt, wenn sie Sach- und Dienstleistungen herstellen, welche vom Markt nicht mehr gebraucht werden, weil das eigentliche Wirtschaftsziel obsolet geworden ist. Entscheidend für die Überlebensfähigkeit ist, ob und wie die Weitergabe des traditionellen Handwerkswissens von einer Generation auf die nächste Generation erfolgt und erfolgen kann.

Das Handwerk war immer im Wandel

Die erste Industrielle Revolution hat vor allem die Textilgewerbe betroffen: die Spinner, Weber, Färber etc. Profitiert haben hingegen die Schneider, Schuster, aber auch die Tischler, Schlosser, Uhrmacher, aber auch Schokoladenmacher, Zuckerbäcker und sonstige Konsumgütererzeuger. Die zweite Industrielle Revolution hat

© Kulturverein Heimatpflege Ternberg-Trattenbach

mit Eisenbahn, Dampfmaschine und Schwerindustrie zahlreiche Gewerbe, insbesondere aus der sogenannten Kleiseisenindustrie, von den Ahl-schmieden bis zu den Zirkelschmie-den, konkurrenziert und letztendlich auch fast ganz verdrängt. Die dritte industrielle Revolution, mit Elektro- und Benzinmotor, hat zahlreiche Gewerbebezüge vorerst gerettet, weil nun auch für Kleinbetriebe mechanische Antriebe machbar und erschwinglich wurden. Gleichzeitig hat die industrielle Massenproduktion das Handwerk immer weiter abgedrängt. Die vierte Industrielle Revolution, mit Digitalisierung und Globalisierung, stellt ganz neue Herausforderungen.

Wie wird sich das Handwerk in den nächsten Jahren entwickeln?

Es sehen sich eigentlich alle Handwerke aus den unterschiedlichsten Gründen als gefährdet an. Es sind einerseits Berufe gefährdet, die tatsächlich verschwinden. Das Kamm-machergewerbe zum Beispiel gibt

es in Österreich faktisch nicht mehr. Ein so altes und traditionsreiches Gewerbe wie die Sattlerei drohte noch vor dreißig Jahren nahezu völlig zu verschwinden, weil die Pferde zu verschwinden drohten. Mit der Wiederbelebung der Pferdenutzung im Hobby- und Sportbereich erfuhr auch der Beruf des Sattlers eine Renaissance. Aber der Rückgang der Sattlergewerbe konnte dennoch nicht aufgehalten werden. Zwischen 1990 und 2013 wurde ihre Zahl noch einmal halbiert. Zu viel an wertvollem Know how war schon verloren gegangen.

Viele große Gewerbe und Handwerke sind gefährdet – zum Beispiel die Fleischer und Bäcker. Natürlich finden sich immer Einzelne, die sich behaupten können. Aber es gibt in allen Branchen Gefährdungspotenzial, weil das Handwerk in der Regel kleinbetriebllich und regional ist und unter dem Konkurrenzdruck der Globalisierung besonders leidet.

Hinzu kommen strukturelle Probleme. Die Zahl der Solo-Selbstständigen im Handwerk nimmt seit der Mitte der 1990er Jahre stark zu. Dagegen

sinkt die Zahl der mittelgroßen Betriebe mit zwei bis neun Beschäftigten ständig. Durch Fusionen und Übernahmen sind Handwerksbetriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern von der Ausnahme zur Regel geworden. Diese Großhandwerker, die zum Teil nur noch schwer von der Industrie zu unterscheiden sind, sind professioneller geführt, nicht selten von einem Inhaber mit Meisterbrief und zusätzlichem Universitätsabschluss. Sie können mit einem breiteren Leistungsangebot aufwarten und sind oft rentabler als kleine Betriebe. Typische Handwerksbetriebe mit zwei bis neun MitarbeiterInnen bekommen aus zwei Richtungen Konkurrenz: Bei einfachen handwerklichen Tätigkeiten machen ihnen immer öfter Ein-Personen-Unternehmen die Kunden streitig. Bei komplexen Handwerksleistungen aus einer Hand sind große Betriebe mit mehr als 50 MitarbeiterInnen im Vorteil.

Kunden wünschen sich alle Leistungen aus einer Hand, und das können selbst große Handwerksbetriebe selten alleine gewährleisten.

Das führt dazu, dass traditionelle HandwerkerInnen wegen des enormen Preisdrucks vom Markt gedrängt werden, zu Einpersonen-Unternehmen werden und das Wissen nicht mehr weitergeben können. Nachwuchs-sorgen sind eines der drängendsten Probleme für HandwerkerInnen, denn es gibt immer weniger Interessenten für Ausbildungsplätze, vor allem auf dem Land. Der Anteil familieninterner Nachfolgen ist ebenfalls rückläufig. Die Diskussion um die Zukunft des Handwerks wird gegenwärtig aus vielen Perspektiven geführt. Angesichts des demografischen Wandels steht im Handwerk die Sorge um die Fachkräftesicherheit im Zentrum.

„Es gibt in allen Branchen Gefährdungspotenzial, weil das Handwerk in der Regel kleinbetrieblich und regional ist und unter dem Konkurrenzdruck der Globalisierung besonders leidet.“

7 Gründe, die für die Erhaltung des traditionellen Handwerks sprechen

1. Das Handwerk ist Partner auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft und Lebensweise (Energieerzeugung, Energieverbrauch, Mobilität, Bauen und Wohnen)
2. Das Handwerk tritt als Dienstleister von besonders nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen auf wie z.B. der Herstellung ressourceneffizienter Produkte und Dienstleistungen und der Bereitstellung langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, der Bereitstellung ökoeffizienter Dienstleistungen (Instandhaltung, Reparatur, Modernisierung), der Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe, der Herstellung qualitativ hochwertiger, maßgeschneiderter, kundenindividueller Produkte bzw. Problemlösungen, der

- Bereitstellung personenbezogener Dienstleistungen und als Kulturträger (immaterielle kulturelle Kompetenzen).
3. Das Handwerk ist Quelle von Selbstermächtigung, von Sinnstiftung und „guter Arbeit“.
 4. Das Handwerk ist ein Rückgrat der lokalen Ökonomie und einer flächendeckenden Versorgung mit notwendigen Produkten und Dienstleistungen.
 5. Das Handwerk hat eine große Rolle als Ausbilder.
 6. Das Handwerk kann Innovator und Impulsgeber bei neuen Technologien sein. Viele kleine Innovationen erfolgen im Handwerk und summieren sich auf.
 7. Das Handwerk ist ein Resilienz-Faktor (Vielfalt, Krisenunabhängigkeit).

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Studie

Eine Handlungsempfehlung lautet, die österreichische Qualität der Weitergabe des Wissens zu sichern, also die duale Ausbildung im Unternehmen in Verbindung mit einer entsprechenden Schulbildung zu erhalten, die durch entsprechende Zeugnisse und Diplome bestätigt ist. Die zweite Handlungsempfehlung lautet: Abbau von bürokratischen Hemmnissen. Das haben zahlreiche HandwerkerInnen in den Interviews artikuliert. In großen Unternehmen können manche Auflagen mit ihren spezialisierten Teams leichter bewältigt werden. Für einen kleinen Betrieb ist alles wahnsinnig kompliziert geworden. Die kleinen Gewerbe haben nicht den entsprechenden Mitarbeiterstab, um das zu stemmen.

Liberalisierung wird oft missverstanden als „alle Regeln abschaffen“. Das würde in der Tat den Tod der österreichischen Handwerkskultur bedeuten, denn dann gäbe es auch keine institutionalisierte Weitergabe des Wissens mehr. Trotzdem muss manches vereinfacht werden, damit das Handwerk flexibel arbeiten kann. Derzeit gibt es bei den Gewerbeschei-nen viel zu enge Regelungen bzw.

einen zu hohen Spezialisierungsgrad, während der echte Handwerker oft vielseitiger ist und mehr beherrscht als ein einzelnes Gewerbe. Diese übertriebene Spezialisierung muss politisch zurückgenommen werden. Aber gleichzeitig muss vermieden werden, in einen völlig ungeregelten Markt hineinzuschlittern. Dann hätten die Kunden keinerlei Anhaltspunkte mehr, wie sie zwischen Pfuschern und Profis unterscheiden sollen.

Die auf Initiative der Österreichischen UNESCO-Kommission entstandene Studie (Roman Sandgruber, Heidrun Bichler-Ripfel und Maria Walcher) geht von der UNESCO-Konvention zum immateriellen Kulturerbe aus. Das traditionelle Handwerk erscheint dort als einer der fünf Bereiche des immateriellen Kulturerbes.

© Johannes Kepler Universität Linz

EM.UNIV. PROF. DR. ROMAN SANDGRUBER, geboren 1947 in Oberösterreich, 1965 bis 1971 Studium der Geschichte, Germanistik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, 1971 Promotion aus Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 1971 bis 1988 Assistent am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, 1982 Habilitation für das Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte, seit 1988 ordentlicher Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz. Die Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen umfasst insgesamt 29 Bücher und 240 Aufsätze und Beiträge in wissenschaftlichen Journalen und Veröffentlichungen. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, u.a. Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, Goldenes Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich, Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ, Ludwig Jedlicka-Preis für Zeitgeschichte.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Im Zentrum des UNESCO-Programms „Kommunikation und Information“ steht die Förderung moderner Wissensgesellschaften. Vier Prinzipien sollen in diesen „Knowledge Societies“ verwirklicht sein: Meinungs- und Pressefreiheit, Zugang für alle zu Information und Wissen, Bildung für alle sowie kulturelle Vielfalt. Ein Schwerpunkt ist die Sicherung des dokumentarischen Erbes vor Gedächtnisverlust und Zerstörung und der Zugang für möglichst viele Menschen zu diesem „Memory of the World“.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMM

KULTURELLE Entwicklung basiert wesentlich auf der nachhaltigen Sicherung von Information und des daraus resultierenden Wissens. Um dies weltweit sicherzustellen, hat die UNESCO 1992 das Programm „Memory of the World – Gedächtnis der Menschheit“ geschaffen. Um die Öffentlichkeit immer wieder an die große Dringlichkeit und Bedeutung des Dokumentenschutzes zu erinnern, listet die UNESCO Dokumente mit universaler Bedeutung im „Memory of the World-Register“. Seit 2013 führt die Österreichische UNESCO Kommission eine Liste von national bedeutenden Dokumenten – 2016 fand die zweite Aufnahmerunde in dieses „Nationale Memory of the World-Register“ statt.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2016

- **Einreichung / Internationales Memory of the World-Register**
Österreich hat der UNESCO für das „Internationale Memory of the World-Register“ zwei Einreichungen übermittelt, und zwar „Die Dokumente des Baus der Semmering Eisenbahn“ und „Der Wittgenstein Nachlass“ (zusammen mit Kanada, den Niederlanden und Großbritannien). Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt 2017. Das Programm wird derzeit unter Einbeziehung aller Stakeholder einer Analyse unterzogen und soll überarbeitet werden. Für Österreich nimmt der ÖUK-Fachbeirat aktiv daran teil.

- **Neuaufnahmen in das Nationale Register**
Im Jahr 2016 fand die zweite Eintragungsrunde in das Österreichische Nationale Memory of the World Register statt. 22 für Österreich bedeutende Dokumente und Sammlungen wurden in das Register aufgenommen. Insgesamt enthält dieses nun 41 Einträge. Das Spektrum der aufgenommenen Dokumente war auch 2016 breit gefächert, u.a. wurden gelistet: Martin Luthers 95 Thesen, der Nachlass von Ingeborg Bachmann, das Karl Kraus Archiv, der Nachlass von Josef Ressel, das Archiv der Wiener Zeitung sowie die Westfälischen Friedensverträge.

- **Urkundenverleihung**
Anlässlich der 22 neuen Eintragungen fand auf Einladung des Technischen Museum Wien mit Österreichischer Mediathek am 17. November eine feierliche Urkundenverleihung im Marchettischlössl der Österreichischen Mediathek statt. Einen Schwerpunkt bildeten in diesem Jahr die bedeutenden Tondokumente zur Österreichischen Radiogeschichte mit den historischen Radioaufnahmen der RAVAG, des Senders Rot-Weiß-Rot sowie die Radiosendungen des United States Information Service.

© eS&L.at

↑ Die Urkundenverleihung am 17. 11. bildete einen feierlichen Rahmen, die Eintragungen in das „Nationale Memory of the World-Register“ zu würdigen. v.l.: Mag. Thomas Just, MAS (Direktor Österreichisches Staatsarchiv), Dr. Dietrich Schüller, (Mitglied des International Advisory Committees), ÖUK-Präsidentin Dr. Eva Nowotny.

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

- | | |
|------|---|
| 1992 | wurde das Programm gegründet |
| 2015 | Verabschiedung der Empfehlung |
| 348 | Einträge in das Internationale Memory of the World-Register |
| 13 | davon aus Österreich |
| 41 | Aufnahmen in das Nationale Memory of the World-Register |

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des Nationalen Registers.

← Die Inkunabel-Sammlung des Benediktinerstiftes Göttweig wurde 2014 in das Nationale Memory of the World Register aufgenommen.

Die Österreichische Mediathek – eine akustische Chronik der österreichischen Geschichte

Kommentar von

DR. GABRIELE FRÖSCHL

DIE ÖSTERREICHISCHE Mediathek ist das österreichische Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur und Zeitgeschichte und verantwortlich für die Bewahrung des audiovisuellen Kulturerbes Österreichs. Sie sammelt in Österreich erschienene beziehungsweise hergestellte audiovisuelle Medien sowie internationale Aufnahmen mit Österreichbezug. Zur Bewahrung ihrer Sammlungen hat sich die Österreichische Mediathek auf die Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung von Audio- und Videomaterial spezialisiert. Laufende wissenschaftliche Projekte widmen sich der inhaltlichen Aufarbeitung von Archivbeständen.

Die Sammlungen der Österreichischen Mediathek umfassen die Themenbereiche Musik, Literatur, Geschichte, Politik und Wissenschaft und schließen einen Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart ein. Virtuelle Ausstellungen und Online-Mediendatenbanken widmen sich diversen Schwerpunktthemen: Eine akustische Chronik illustriert die österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts, www.journale.at stellt die Hörfunkjournale des Senders Ö1 von 1967 bis 1999 in voller Länge zur Verfügung, das Online-Archiv „Österreich am Wort“ bietet über 14.000 Tonaufnahmen und Videos zur österreichischen Kulturgeschichte und ein akustischer Stadtplan Wiens

bringt Archivaufnahmen an ihre Originalschauplätze zurück.

Für die Österreichische Mediathek ist es eine wichtige Anerkennung ihrer Arbeit, dass in den letzten Jahren bedeutende Sammlungen aus ihrem Bestand in das Programm Memory of Austria – Österreichisches UNESCO-Dokumentenerbe aufgenommen wurden. Nach den Filmen des Österreichischen Instituts für den wissenschaftlichen Film (ÖWF) 2014 wurden 2016 gleich drei Sammlungen aufgenommen, der Schwerpunkt lag im Bereich der Radiogeschichte.

„Virtuelle Ausstellungen und Online-Mediendatenbanken widmen sich diversen Schwerpunktthemen, ein akustischer Stadtplan Wiens bringt Archivaufnahmen an ihre Originalschauplätze zurück.“

Einen einzigartigen und für die österreichische Radiogeschichte der Nachkriegszeit bedeutsamen Bestand stellen die in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus eingereichten Radioaufnahmen des United States Information Service (USIS) in Österreich dar. Die United States Information Agency wurde 1953 gegründet und war für Öffentlichkeitsarbeit bzw. „Public Diplomacy“ im Auftrag der US-Regierung zuständig. Die Sammlung enthält eine große Zahl von Interviews mit österreichischen Persönlichkeiten aus Kultur und Politik.

Gemeinsam mit dem ORF wurden die historischen Radioaufnahmen der RAVAG und der Sendergruppe Rot-Weiß-Rot eingereicht. Die erhaltenen Sendungsfragmente der „Radio Verkehrs AG“ spiegeln vor allem die Pionierzeit des Radios in Österreich von 1924 bis 1938 wider. Ein Produkt der Nachkriegszeit waren die Radio-

sendungen des amerikanischen Besatzungssenders in Österreich „Rot-Weiß-Rot“ aus der Zeit von 1947 bis 1955. Neben Unterhaltungsmusik umfasst der Bestand Kurzreportagen, Diskussionssendungen, Hörspiele, Kindersendungen, politische Reden, Informationssendungen zu wirtschaftlichen Themen, Englischsprachkurse, Kulturreportagen etc. Ebenfalls Eingang in die „Memory of Austria“-Liste fanden die im Zeitraum von 1965 bis 2000 hergestellten Tonaufnahmen der Österreichischen Mediathek. Diese umfassen Mitschnitte von literarischen Lesungen, politischen Diskussionen, Aufnahmen von musikalischen Veranstaltungen und von wissenschaftlichen Vorträgen. Darin enthalten sind Originalaufnahmen von bedeutenden Persönlichkeiten aus dem österreichischen Kultur- und Geistesleben: Ilse Aichinger, H. C. Artmann, Ingeborg Bachmann, Elias Canetti, Heimito von Doderer, Anna Freud, Peter Handke, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Ernst Krenek, Konrad Lorenz u.v.a.m.

Nähere Informationen unter:
www.mediathek.at

© Dieterich Schüller

DR. GABRIELE FRÖSCHL, Studium der Geschichte in Wien, seit 2000 in der Österreichischen Mediathek des Technischen Museums Wien. Schwerpunkte: wissenschaftliche Projekte, Internetprojekte und Dokumentation. Seit 2011 Leitung Österreichische Mediathek.

PRESSEFREIHEIT

DIE UNESCO fordert seit ihrer Gründung Medienpluralismus und unabhängige Medien in allen Staaten der Welt sowie unabhängigen Journalismus ohne Einschränkungen. 1991 wird die Deklaration von Windhoek verabschiedet, die freien Medien als Menschenrecht und als Grundpfeiler für funktionierende Demokratien bezeichnet.

Um die Weltöffentlichkeit alljährlich an die Verstöße gegen die Pressefreiheit zu erinnern, begeht die UNESCO jedes Jahr den 3. Mai als „Internationalen Tag der Pressefreiheit“. Sie erinnert dabei an Verletzungen von Informations- und Freiheitsrechten und würdigt JournalistInnen, die im Kampf um die Pressefreiheit zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt sind oder sogar ihr Leben verloren haben.

Die Österreichische UNESCO-Kommission macht gezielt Öffentlichkeitsarbeit und organisiert gemeinsam mit Partnern themenspezifische Veranstaltungen, um auf die vielfältigen Bedrohungen der Pressefreiheit aufmerksam zu machen.

© ROG/Katharina Schiff

↑ Die Österreichische UNESCO-Kommission übernimmt alljährlich die Schirmherrschaft über den von Reporter ohne Grenzen verliehenen „Press Freedom Award“. Preisträgerin 2016 ist die polnische Journalistin Ewa Siedlecka.

© A. Radlosu/RFE/RL

← Der Guillermo Cano-Preis wird alljährlich von der UNESCO vergeben – 2016 erhielt den mit 25.000 US-Dollar dotierten Preis die Journalistin Khadija Ismayilova.

UNESCO-Preis für Pressefreiheit 2016

Der Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit der UNESCO wurde 2016 an die inhaftierte aserbaidjanische Journalistin Khadija Ismayilova verliehen. Die Preisverleihung fand am 3. Mai 2016 in Helsinki im Rahmen des UNESCO-Welttags der Pressefreiheit statt.

Ismayilova, freie Journalistin und Mitarbeiterin des aserbaidjanischen Dienstes von Radio Free Europe, wurde im Dezember 2014 verhaftet und im September 2015 aufgrund des Vorwurfs von Machtmissbrauch und Steuerhinterziehung zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit wird seit 1997 jährlich von der UNESCO vergeben und ist mit 25.000 US-Dollar dotiert.

*Die UNESCO fordert aktiv den Respekt vor den Menschenrechten ein und beruft sich auf den Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:
Die Freiheit zu informieren und informiert zu werden.*

Reporter ohne Grenzen: Press Freedom Award – Signal für Europa

Wie jedes Jahr übernahm die Österreichische UNESCO-Kommission auch 2016 die Schirmherrschaft über den von Reporter ohne Grenzen Österreich verliehenen und mit € 6.000 dotierten „Press Freedom Award – Signal für Europa“. Ausgezeichnet werden alljährlich kritische bzw. aufklärende sowie investigative Publikationen zu Themen der Demokratiepolitik, Pressefreiheit und Meinungsvielfalt, Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Sozialkritik, Gesellschaftspolitik oder anderen verwandten Inhalten.

Eine Jury, der auch ÖUK-Präsidentin Dr. Eva Nowotny angehört, würdigt journalistische Leistungen im Sinne der Menschenrechte und der Pressefreiheit. 2016 wurde der Award der polnischen Journalistin Ewa Siedlecka zuerkannt.

„Pressefreiheit ist nicht nur Säule, sondern auch Maßstab jeder Demokratie. Diesem Grundsatz folgend, der durch die UN-Menschenrechtsdeklaration festgelegt wird, verleiht Reporter ohne Grenzen Österreich seit 2001 den Press Freedom Award – Signal für Europa.“

Rubina Möhring, ROG Österreich

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖÜK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖÜK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Seine Tätigkeit ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Team der Österreichischen UNESCO-Kommission

Mag. Gabriele ESCHIG
Generalsekretärin

Dr. Mona MAIRITSCH
Stellvertretende Generalsekretärin sowie
Bereich Kultur und Kommunikation/
Information

Mag. Romana ROTSCHOPF, MBA
Sustainable Development Goals

**Therese WALDER-WINTERSTEINER,
M.A.I.S.**
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

Mag. Friederike KOPPENSTEINER
Kordinatorin der Österreichischen
UNESCO-Schulen

Yvonne GIMPEL
Österreichische Kontaktstelle für die
UNESCO-Konvention über den Schutz und
die Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen

**Mag. Gabriele DETSCHMANN
Lisa NEUHUBER, BA**
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Mag. Anna Katharina OBENHUBER, BA
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend
(Karenzvertretung 1. 1.–31. 10. 2016)
Fachbereich Kultur (ab 1. 11. 2016)

Mag. Eva TRÖTZMÜLLER
Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Martina MERTL
Sekretariat

Wir bedanken uns bei allen PraktikantInnen,
die uns 2016 unterstützt haben:

**Isabel BADER
Theresa ANDERSCH-HARTNER
Marina HASSIOTIS
Anna REITERER
Jessica BESCH
Thomas EDER
Stefanie BRUNMAYR
Christina STROHSCHNEIDER
Mila KIRILOVA
Katherine CALDWELL**

Vorstandsmitglieder und Präsidium

Dr. Eva NOWOTNY
Präsidentin, Botschafterin i.R.

Doz. Mag. Dr. Barbara STELZL-MARX
Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut
für Kriegsfolgenforschung

Univ.-Prof. Dr. Manfred NOWAK
Vizepräsident, Ludwig Boltzmann Institut
für Menschenrechte und European Inter-
University Centre for Human Rights and
Democratisation Venedig

Vorstand

**Bot. Mag. Stephan VAVRIK
Ges. Mag. Adelheid FOLIE**
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag. Karin ZIMMER
BKA (für den Bereich Kunst)

MR Dr. Anna STEINER
BKA (für den Bereich Kultur)

Dr. Andrea SCHMÖLZER
BMB (für den Bereich Bildung)

**MR Dr. Matthias TRAIMER,
Mag. Andreas ULRICH**
BKA (für den Bereich Kommunikation/
Information)

Mag. Hanspeter MIKESA
BMFWF (für den Bereich Wissenschaft)

Franz SCHULLER / Mag. Martin GRÜNEIS
Amt der Wiener Landesregierung / Amt der
NÖ Landesregierung (für die Bundesländer)

Mag. Gerhard KOWAR
Kulturkontakt Austria

HR Dr. Dietrich SCHÜLLER
(Vorsitzender des Fachbeirats für
Informationsbewahrung / Memory of the
World-Nationalkomitees)

Mag. Teresa HABJAN
Studentin (Vorsitzende des Jugendfachbeirats)

Dr. Ludwig LAHER
Schriftsteller (Vorsitzender des Fachbeirats
Kulturelle Vielfalt)

Fachbeiräte und Arbeitsgemeinschaften

Jugendfachbeirat

Fachbeirat „Kulturelle Vielfalt“

Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle Vielfalt“

Fachbeirat „Immaterielles Kulturerbe“

Fachbeirat „Informationsbewahrung /
Memory of the World Nationalkomitee“

UNESCO Welterbestätten in Österreich

1996 **Historisches Zentrum der Stadt
Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-
Dachstein/Salzkammergut**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at

1998 **Semmeringebahn**
www.semmeringbahn.at

1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum
und**

2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
[www.museum-joanneum.at/de/
schloss_eggenberg](http://www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg)

2000 **Kulturlandschaft Wachau**
[www.arbeitskreis-wachau.at/html/
welterbe.html](http://www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html)

2001 **Historisches Zentrum von Wien**
www.vienna.info

2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler
See** (gemeinsam mit Ungarn)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prähistorische Pfahlbauten um
die Alpen** (gemeinsam mit
Deutschland, Frankreich, Italien,
Slowenien, Schweiz)
www.pfahlbauten.at

Biosphärenparks in Österreich

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich
www.bpww.at
- 2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

Eintragungen in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit

- 2012 **Falknerei**
www.falknerbund.com
- 2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**
www.srs.at

Eintragungen in das IKE-Register guter Praxisbeispiele

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

UNESCO „Creative Cities“ In Österreich

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Einträge in das Memory of the World Register

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historische Sammlung (1899 – 1950)**, Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubertsammlung**, Wiener Stadt- und Landesbibliothek
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Sammlung**, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
www.musikverein.at
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainzer Psalter**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2013 **Die Goldene Bulle**, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
www.oesta.gv.at
www.onb.ac.at

UNESCO Lehrstühle

UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK
www.unesco-chair.boku.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus, etabliert 2011, verlängert 2015, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
www.kurt-luger.at/index.php?site=unesco

UNESCO-Lehrstuhl „Peace Studies“, etabliert 2008, verlängert 2014, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DD. Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO-Lehrstuhl für interkulturellen und interreligiösen Dialog für Südosteuropa, etabliert 2007, verlängert 2014, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaberin: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, etabliert 2015, Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Mag.Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at

Österreichische UNESCO-Schulen

90 österreichische UNESCO-Schulen
www.unesco-schulen.at

IMPRESSUM

Jahrbuch 2016

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeber

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-26-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394317>

Redaktionsleitung

Mag. Gabriele Eschig,

Generalsekretärin

Redaktion

Mag. Gabriele Detschmann

Yvonne Gimpel

Mag. Friederike Koppensteiner

Dr. Mona Mairitsch

Martina Mertl

Mag. Anna Katharina Obenhuber, BA

Mag. Romana Rotschopf, MBA

Mag. Eva Trötzmüller

Therese Walder-Wintersteiner, BA, M.A.I.S.

Übersetzung

Christopher Roth

Graphik

Ursula Meyer

Foto Cover

© HLW Kufstein, Für den Aktionstag „Kulturelle Bildung an Schulen“ am 24. Mai 2016 setzten sich die SchülerInnen der HLW Kufstein mit dem Begriff „MUND-ART“ auseinander

Druck

„agensketter!“ Druckerei GmbH
Mauerbach/Wien

Wir danken allen, die uns 2016 gefördert und unterstützt haben:

dem Bundesministerium für Bildung, dem Bundeskanzleramt sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die unsere Hauptunterstützer sind. Weiters danken wir dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, dem Land Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Vorarlberg, sowie der Arbeiterkammer Vorarlberg, Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Deutschen UNESCO-Kommission, der Ungarischen UNESCO-Kommission, dem National Institute for Folk Culture (CZ) sowie dem Slovak Intangible Heritage Centre, der Welterberegion Fertő-Neusiedler See und der Freistadt Rust.

**Austrian Commission
for UNESCO**
Annual 2016

2016

TABLE OF CONTENTS

- 1 FOREWORD
- 2 A CONVERSATION WITH
Manfred Nowak, Vice President of the
Austrian Commission for UNESCO
- 6 EDUCATION
- 11 SCIENCE
- 15 CULTURE
- 28 COMMUNICATION AND INFORMATION
- 32 APPENDIX
Secretary | Executive Committee | Board |
UNESCO Sites and Activities in Austria
- 34 IMPRINT

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische UNESCO-Kommission
Austrian Commission for UNESCO

Gabriele Eschig, Secretary- General

OUR ACTIVITIES IN 2016 were dominated by the topic of Austrian craftsmanship, with the multinational nomination of “Blueprint” [resist block printing and indigo dying] for the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity being initiated under Austrian coordination. The Austrian Commission for UNESCO also initiated the first-ever comprehensive analysis of the situation in Austrian craftsmanship with the study *Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and an Economic Factor in Austria*. This study, produced at the behest of the Austrian Federal Chancellery and the Federal Ministry of Science, Research, and Economy with support from the Austrian Federal Economic Chamber, was published by Facultas in December 2016 and officially presented at the Museum of Applied Arts / Contemporary Art in Vienna. And finally, 1 December 2016 saw Austria’s three regional centres for craftsmanship—Handwerkshaus Salzkammergut, Textiles Zentrum Haslach, and Werkraum Bregenzeralp—inscribed on the international Register of Good Safeguarding Practices. All of these measures have made crucial contributions to the public’s awareness and appreciation of craftsmanship, and we will continue devoting ourselves intensively to this topic in 2017!

The successful efforts of the Austrian Commission for UNESCO are, as always, based on the outstanding work of its employees, good cooperative relationships with the Austrian Federal Ministries, and the great dedication of the ÖUK Presidium, consisting of President Ambassador (Rtd.) Dr. Eva Nowotny, Vice President Univ.-Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx, and Vice President Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak, without whose active and visible involvement we would not have been able to position ourselves so successfully.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Eschig'.

Eva Nowotny, President

IN 2016, WE ONCE AGAIN achieved our goal of interweaving international and domestic activities in the best possible manner: in July 2016, Austria became a member of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for the first time, allowing its considerable expertise in this field to be put to work on the international level, as well. From 21 to 23 September, the UNESCO editorial board meeting for the 2nd Global Report regarding implementation of the 2005 Convention on Cultural Diversity brought high-ranking UNESCO officials as well as over 20 international experts from the fields of cultural policy research and cultural statistics to Vienna. The UNESCO World Education Report of 2016 was presented on 29 and 30 November in cooperation with the Federal Ministry of Education, the Austrian Foundation for International Development (ÖFSE), and the University of Vienna as part of two compulsory lectures at the University of Vienna. There were also pleasing new developments in terms of World Heritage: the site managers forged a closer partnership under the aegis of the Austrian Federal Chancellery (BKA), thus institutionalizing the Austrian World Heritage Site Conference that was initiated by the ÖUK and has been held annually since 2004. As a result, the Austrian Commission for UNESCO now serves as this group’s coordinating office.

We would like to thank all of our partner organizations and sponsors most cordially for their support and partnership. And above all, I would like to thank the numerous experts for their always-beneficial collaboration and the many fruitful discussions!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Nowotny'.

Can the 2030 Agenda Put Our World Back on Track?

A conversation with **UNIV.-PROF. DR. MANFRED NOWAK**, Vice President of the Austrian Commission for UNESCO

The current state of global developments gives little cause for optimism. You even say that our world is in the deepest crisis since the end of World War II. How can the United Nations work to reverse this situation?

Before the backdrop of grave current problems—wars, violence, corruption, disintegrating states, poverty, climate change, and exceedingly severe human rights violations that are forcing more and more people to flee their homes—the world urgently needs a change of perspective if we desire to prevent a renewed slide towards fascism and a Third World War.

A change in perspectives requires new ideas and visions but should

simultaneously build upon those positive values and objectives that, in reaction to the worldwide economic crisis of the 1920s, the rise of fascism, the Second World War, and the Holocaust, we created with the United Nations: prohibition of the use of force and collective peacekeeping for a life without fear and violence, development and economic cooperation for a life without need and poverty, and comprehensive protection of human rights for a life in dignity for all people.

With its 1993 Vienna Declaration and Programme of Action, the UN World Conference on Human Rights agreed upon a comprehensive catalogue of all human rights for all people

that has continued to inspire the United Nations' human rights programme up to the present day. And to mark the turn of the millennium, the international community concluded the Millennium Development Goals, in which the highest priority was given to fighting hunger and poverty, primary school education for all children, gender equality, and combatting avoidable diseases.

What potential does the 2030 Agenda have?

It does seem paradoxical that, in September of 2015, the same heads of states and governments who bear primary responsibility for the depressing

global situation unanimously agreed on the 2030 Agenda, which is viewed as a great ray of hope for the 21st century and embodies that normative basis for peace, development, and human rights upon which a new economic, political, and social world order could be built. In altogether 17 Sustainable Development Goals (SDGs) including 169 sub-goals, a comprehensive 2030 Agenda was formulated in which the most urgent priorities in terms of peace, development, and human rights were defined with reference to concrete targets, the realization of which can be monitored via a multitude of indicators.

Who is responsible for implementing the 2030 Agenda, and in which areas does UNESCO play a role?

The renewed Global Partnership for Sustainable Development is not just directed at governments; it also seeks to mobilize civil society, the sciences, the private sector, and the United Nations and its special organizations. Even now, many UN activities and programmes have already been explicitly put at the service of the 2030 Agenda and oriented towards implementation of these SDGs.

"Viewed as a whole, the SDGs do represent a true paradigm shift. They require nothing less than a total redesign of our global economic and financial system."

This naturally also goes for UNESCO, since its activities are of particular relevance to the SDGs. For UNESCO, as a UN special organization for education, science, and culture, Goal 4—inclusive, equal-opportunity, and high-quality education for all—is of course paramount.

Via its global educational programmes, World Education Forums,

support for human rights education, and Global Citizen Education programme, as well as its support for over 10,000 UNESCO Associated Schools and other educational facilities in almost all of the world's countries, UNESCO has contributed more than any other institution to realizing the ideal of universal education. And UNESCO's various science programmes, as well as the over 600 UNESCO chairs at universities in all of the world's regions, are likewise linked closely with the 2030 Agenda's realization.

Other topics emphasized by UNESCO include climate action (Goal 13), the preservation of species diversity (Goal 15), the advancement of knowledge relevant to the protection of marine and coastal areas (Goal 14), and the assurance of access to drinking water (Goal 6). And finally, the various UNESCO cultural concerns such as the preservation of cultural diversity, world heritage, the protection of cultural property, and intangible cultural heritage also play an important role in the 2030 Agenda's implementation: Goal 11, which is oriented toward planning and managing safe, inclusive, and sustainable cities, makes explicit reference to strengthening the preservation of world cultural and natural heritage. For example, UNESCO recently presented a global report on the significance of culture for sustainable urban development urging that states be supported in their implementation of this important goal as well as the New Urban Agenda of October 2016. And the UNESCO initiative "Cities Welcoming Refugees and Migrants: Enhancing effective urban governance in an age of migration" contributes strongly to making cities more inclusive and more sustainable. Finally, Goals 8 and 12 mention sustainable tourism, which UNESCO has long worked to encourage.

How realistic is the implementation of the Goals set forth in the 2030 Agenda?

The 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda are not a quixotic utopia. Given the necessary political will and funding among a broad alliance of participants, including the private sector, it will indeed be possible to implement all of these goals by 2030.

"A change in perspectives requires new ideas and visions but should simultaneously build upon those positive values and objectives that we created in the United Nations: prohibition of the use of force and collective peace-keeping for a life without fear and violence, development and economic cooperation for a life without need and poverty, and comprehensive protection of human rights for a life in dignity for all people."

Viewed as a whole, though, the SDGs do represent a true paradigm shift. They require nothing less than a total redesign of our global economic and financial system—a system that, up to now, has been governed by the neo-liberal economic policies of the industrialized countries and the international financial institutions that they dominate (the World Bank and the IMF) along with the World Trade Organization.

So if we truly desire to implement the 2030 Agenda, politics must restore its authority over the economy and the global financial markets. This can be done, but only at the global level and with the corresponding political will among the governments of the leading industrial nations. In general, the idea is to promote a "universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade

The United Nations' 2030 Agenda – 17 Sustainable Development Goals

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

GOAL 1 Extreme **poverty** is to be not just cut in half but ended entirely by 2030.

GOAL 2 The same goes for **hunger**, which is to be eradicated via improved food security and sustainable agriculture.

GOAL 3 The human right to **health** and a healthy life is to be ensured by concrete measures aimed at realizing objectives including the reduction of maternal and child mortality, combating AIDS, tuberculosis, and malaria epidemics, halving the number of people killed in traffic accidents, facilitating rational family planning, easing access to affordable medicines and vaccines, and instituting state-funded universal healthcare.

GOAL 4 By 2030, all boys and girls should be able to complete free and high-quality primary and secondary education. Additionally, states obligate themselves to guarantee the human right to **education** both by providing all women and men with equal access to tertiary education and by promoting lifelong learning.

GOAL 5 **Gender equality** is to be achieved via a diverse array of measures including ending discrimination and violence against women, abolishing traditional practices such as early and forced marriage, eradicating trafficking in women, female genital mutilation, and sexual exploitation, and changing outdated gender roles in the context of domestic and caregiving work.

GOAL 6 The right to clean **drinking water** and adequate sanitation, coupled with sustainable water usage, was for the first time declared to be a development goal.

GOAL 7 The same goes for access to affordable, sustainable, and modern energy including a high share of **energy** from renewable sources.

GOAL 8 The goal of sustainable **economic growth** is associated here with the human rights to work opportunities and full employment, decent working conditions, and bans on slavery, human trafficking, forced labour and child labour, and the use of child soldiers.

GOAL 9 The goal of **sustainable industrialization** includes equitable access to resilient infrastructure and the enhancement of scientific research.

GOAL 10 A goal that seems particularly important is to **reduce inequalities** within and among countries, since growing economic inequality as a consequence of neoliberal economic and financial policy represents one of the most important causes of the 21st century's global crises.

Therefore, this goal also includes **regulation and monitoring of global financial markets**, enhanced representation of the Global South in international economic and financial institutions (World Bank, IMF, WTO), responsible and well-managed migration policies, and well-balanced international development cooperation—above all for the poorest countries.

GOAL 11 In view of the fact that more than half of the world's population currently lives in cities, the goal was also formulated that **cities** be planned and managed to be inclusive, resilient, and sustainable. This includes upgrading slums, ensuring access to appropriate, safe, and affordable housing as well as to green areas and public spaces, expanding public transport, and improving both air quality and waste management.

GOAL 12 Closely linked to the preceding goal is ensuring **sustainable consumption and production patterns** by halving per capita food waste, recycling, promoting sustainable tourism, and facilitating lifestyles that are in harmony with nature.

GOAL 13 At the centre of the **ecological development goals** stand measures to combat climate change that were expanded and anchored in international law by the resolutions of the December 2015 Paris Climate Change Conference.

GOAL 14/15 Additionally, the States Parties obligate themselves to conserve and sustainably use the oceans, seas, and **marine resources** as well as to conserve and make sustainable use of **terrestrial ecosystems** based on the sustainable management of forests, wetlands, and mountain ecosystems, combating desertification and soil degradation, and the sustainable protection of biodiversity and of threatened plant and animal species.

GOAL 16/17 **Peace** and inclusive societies are to be realized by combatting violence in all its forms and related death rates, an effort that also entails ending abuse of and violence against children, including torture of children and child trafficking.

Ensuring peace is also linked with ensuring the rule of law, equal access to justice for all, the development of accountable and transparent institutions, and the reduction of corruption and bribery as well as illicit financial and arms flows, terrorism, and criminality. Finally, the 2030 Agenda is rounded out by the commitment to “a revitalized Global Partnership for Sustainable Development”.

Organization”—which would effectively entail a total reform of the WTO.

Is there any legal obligation to implement the 2030 Agenda?

The 2030 Agenda is not binding in the sense of international law; rather, it embodies a declaration of political intent by the international community that was solemnly adopted by heads of states and governments in the United Nations General Assembly. In large part, the 2030 Agenda simply confirms those obligations—which are binding under international law—that states had already pledged to fulfil by ratifying the corresponding treaties on human rights and other topics. But even so, the 2030 Agenda is backed up by quite some political will, for as the heads of states and governments solemnly declared in its preamble: “We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind.”

UNIV.-PROF. DR. MANFRED NOWAK, Vice-President of the Austrian Commission for UNESCO since 2010; studied law in Vienna and New York. His full-time work is as Professor of International Human Rights Protection at the University of Vienna and General Secretary of the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization in Venice. Furthermore, he is Co-Director of the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, which he founded together with Felix Ermacora and Hannes Tretter in 1992. From 2004 to 2010, he was the UN Special Rapporteur on Torture, and October 2016 saw him assigned by the Secretary General of the United Nations with the conduct of a Global Study on Children Deprived of Liberty at the behest of the UN General Assembly. He has received numerous honours and awards, including the UNESCO Prize for Human Rights Education, the Bruno Kreisky Prize for Human Rights, the University of Oslo Human Rights Award, the Otto Hahn Peace Medal, and the Egon Ranshofen-Wertheimer Award.

EDUCATION

Since 2015, 17 Sustainable Development Goals (SDGs) have outlined out a new worldwide agenda of the United Nations. The SDG pertaining to education is to “ensure inclusive, equal-opportunity, and quality education for all and promote lifelong learning.”

THE UNESCO EDUCATIONAL PROGRAMMES –

Empowerment for All

THE UNITED Nations, with its specialized agency UNESCO, has been leading the global education policy discussion for over 70 years: international agreements and declarations, World Education Fora and Global Education Monitoring Reports, and Global Action Programmes offer a comprehensive conceptual framework as well as a diversity of cooperative mechanisms for international education policy.

In September of 2015, the United Nations took a further major step: 17 Sustainable Development Goals (SDGs) sketched out a new worldwide agenda aimed at initiating and realizing an about-face in the way we deal with sustainability (→ see also pp. 4).

“This represents the first time that all of the world’s states have obligated themselves to implement a global education agenda—‘Education 2030’—as an integral component of sustainable development efforts.”

A central element here is the education-related SDG 4, because global sustainable development can only be realized if sustainability is anchored both in educational systems and across entire societies.

Education as a Key Theme of the Future

Ensuring inclusive, equal-opportunity, and high-quality education as well as lifelong learning opportunities by 2030 comprise the Sustainable Development Goal relating to education. This represents the first time that all of the world’s states have obligated themselves to implement a global education agenda—“Education 2030”—as an integral component of sustainable development efforts.

SGD 4 Educational Goals

4.1. By 2030, ensure that all girls and boys have an opportunity to complete free, equitable, and quality primary and secondary education.

4.2. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development offerings, care, and pre-primary education.

4.3. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality vocational training and academic education.

4.4. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have attained knowledge, abilities, and skills relevant to employment and/or entrepreneurship.

4.5. By 2030, eliminate gender-related discrimination at all levels of education and ensure equal access to all levels of education for all.

4.6. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults achieve literacy and numeracy.

4.7. By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development.

The Global Education Monitoring Report: Inclusive Approaches in Systems of Education

Commentary by
UNIV.-PROF. DR. GOTTFRIED BIEWER

WITH THE 2016 Global Education Monitoring Report (2016 GEM Report), UNESCO initiated its reporting on the implementation of the United Nations' "Sustainable Development Goal 4 – Education". Special attention here was given to global education-related priorities that benefit disadvantaged societal groups. As an education researcher who gears his activities toward the analysis, discussion, and propagation of inclusive approaches in the educational system, I believe that the 2016 GEM Report contains numerous points from which to access central issues of current global developments on the education front.

For several decades now, UNESCO's substantive approach has emphasized the achievement of educational equality on a global scale—and the 2016 GEM Report places a continued special emphasis on education in the contexts of disabilities, poverty, social disadvantage, gender disparities, and life situations of children and teens with migratory backgrounds (in particular relating to forced migration and/or being a refugee). In light of the new teacher training curriculum at the University of Vienna, the content of the GEM Report is of great significance to our students.

The 2015/16 school year saw the situation of refugee children and teens become a topic of particular urgency

in the Austrian educational system. According to the 2016 GEM Report, half of the world's children with migratory backgrounds has no access to primary school education, and three quarters of them are unable to obtain secondary schooling. In Austria, the demand that schools be opened to refugee children has been fulfilled, in contrast to many other countries worldwide. Refugee children in Austria

"In an era that is witnessing a rise in social inequality in Europe and the appearance of isolationist tendencies linked with forms of nationalist egoism, the global vision of inclusive education for disadvantaged and marginalized groups has become more significant than ever."

are required to attend school from the very beginning, and this requirement persists as long as the child's age falls within the range for which education is compulsory. But this phase ends abruptly at age 14–15 and releases children into a situation of unemployment and inactivity if targeted countermeasures are not taken. Here, in particular, Austria exhibits great deficits in terms of its implementation of the United Nations' "Sustainable Development Goal 4 – Education".

Girls' educational careers represent one of the important points that the 2016 GEM Report takes stock of on a global level. Female individuals' participation in education represents a key to solving worldwide developmental problems, for it has long been known that countries where girls are afforded comprehensive education have to battle neither the prevalence of absolute poverty nor overpopulation. This is one of the tendencies that

are documented via the report's monitoring function.

Since UNESCO is unable to research data according to uniform criteria, it depends upon the figures available from the individual countries and international organizations, the compilation of which is subject to differing criteria. This represents a methodical problem that the 2016 GEM Report shares with many other international comparative studies. It is thus less the presented figures themselves than the descriptions of international developmental trends in the area of education with a focus on disadvantaged groups that represent the true value of this report's findings and—yet again—remind the world community what goals need to be given priority. For in an era that is witnessing a rise in social inequality in Europe and the appearance of isolationist tendencies linked with forms of nationalist egoism, the global vision of inclusive education for disadvantaged and marginalized groups has become more significant than ever.

© Dr. Gottfried Biewer

UNIV.-PROF. DR. GOTTFRIED BIEWER, Head of the Department of Education at the University of Vienna and Deputy Director of the Studies Programme Teacher Education. Past years have seen him head several large-scale research and cooperative projects of the science fund FWF, the European Science Foundation, and the Austrian Development Agency pertaining to inclusion, education, and disabilities in an international context.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

The Austrian Commission for UNESCO performs supportive and advisory functions for the various parties involved in the domestic implementation of international educational programmes. In doing so, it orients itself towards the various current working emphases of UNESCO as a whole.

• Global Citizenship Education

For the 2014–2017 period, the Austrian Commission for UNESCO has joined forces with the University of Klagenfurt, Democracy Centre Vienna, and KommEnt for an initiative to encourage “Global Citizenship Education (GCE)” at Austrian UNESCO associated schools. The objective is to better establish GCE as an educational approach that is to become an element of teaching and school development over the medium and long term.

↑ The day of action “Arts Education in Schools” on 24 May was participated in by 360 schools all across Austria.

• (Inter-)Cultural Education

As part of UNESCO’s International Arts Education Week (23–29 May 2016), Austria’s Federal Ministry of Education organized the Austria-wide day of action “Arts Education in Schools” on 24 May 2016. The Austrian Commission for UNESCO provided support for this to Austria’s UNESCO associated schools and also made available posters and basic texts to all Level I and Level II secondary schools in Austria. Altogether 360 schools took part in this day of action with a total of 372 projects.

↑ Presentation of the “Global Education Monitoring Report” in Vienna: Dr. Katarzyna Kubacka (Global Monitoring Report Team of UNESCO), Mag. Margarita Langthaler (ÖFSE), Dr. Helmuth Hartmeyer (Department of Development Studies, University of Vienna).

• Presentation of the 2016 Global Education Monitoring Report

As part of Education 2030, UNESCO continues to compile Global Education Monitoring Reports that document and analyse the implementation of SDG 4 and the global development of international education policy. The presentation of the Global Education Monitoring Report in Austria took place on 29 and 30 November 2016 and was organized by the Austrian Commission for UNESCO in cooperation with various partner organizations:

– Global Education Monitoring Report / Event on 29 Nov.

This event focused on international cooperation in the context of the Sustainable Development Goals. Dr. Katarzyna Kubacka (UNESCO Global Monitoring Report Team) presented the current Global Education Monitoring Report. Her presentation was followed by a discussion with Ambassador Tarald Brautaset (Norway’s Special Envoy for Education) and Dr. Helmuth Hartmeyer (Department of Development Studies, University of Vienna).

COOPERATING PARTNERS: Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE); Platform for Global Equality in Education; Department of Development Studies, University of Vienna; Federal Ministry of Education.

– Global Education Monitoring Report / Event on 30 Nov.

The second event featured the introduction of the Global Education Monitoring Report as part of the university course “Inklusive Schule und Vielfalt” [Inclusive School and Diversity]. Dr. Katarzyna Kubacka (UNESCO Global Monitoring Report Team) presented the report again here, thereafter discussing the topic of inclusive education in Austria with Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer (Department of Education, University of Vienna), Benjamin Bach (Light for the World), and Dr. Rüdiger Teutsch (Austrian Federal Ministry of Education).

COOPERATING PARTNERS: Department of Education and Centre for Teacher Education, University of Vienna; Federal Ministry of Education.

Altogether 400 individuals—mainly students—attended these two events.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS IN AUSTRIA

“learning to know, learning to do,
learning to be, learning to live together”

UNESCO ASSOCIATED schools comprise a worldwide network of over 10,000 educational institutions in 181 countries. The 90 UNESCO associated schools in Austria are part of this network, the popularity of which continues to increase: in 2016, a decree from Paris officially designated Vienna Business School Hamerlingplatz, VS Unterach am Attersee, and NMS Gabelsberg in Innsbruck as Austria's newest UNESCO associated schools

SELECTED ACTIVITIES, 2016

In 2016, “Arts Education” and “Global Citizenship Education” represented special focuses at UNESCO associated schools.

• UNESCO Associated Schools / 2016 Conference

Since 1997, the Austrian Commission for UNESCO has been organizing annual networking meetings for all of the Austrian UNESCO associated schools' contact persons. The 2016 annual meeting—on the theme of “Arts Education – Cultural Diversity”—was held from 5 to 7 October in Dornbirn and featured an opening lecture by Dr. Peter Natter. Three workshops lent depth to the year's themes:

- Austrian NGO Südwind Vorarlberg offered a workshop on the topic of “Migration – Possibilities, Methods, and Practical Examples for Classroom Work”.
- The schools presented their projects on themes including “Arts Education – Cultural Diversity” as part of a “Market of Possibilities”.
- Under the aegis of Dr. Heidi Grobbauer (KommEnt), Susanne Reitmair-Juárez, MA (Democracy Centre Vienna), and Univ.-Prof. Dr. Werner Wintersteiner (Alpen-Adria Universität Klagenfurt), a working group (participants from twelve schools) developed ideas and projects based on which to prepare the publication “Global Citizenship Education in Action”.

• At the website “UNESCO-Welterbe für junge Menschen” [UNESCO World Heritage in Young Hands] (www.welterbe-schule.at), teachers can access new teaching materials on the theme of “World Heritage in Austria”.

• The magazine **FORUM** devoted itself to the theme of “Arts Education” and gave a richly diverse impression of just how creatively the schools have implemented the guiding principles and annual themes of UNESCO. Numerous contributions document the influence of UNESCO on individual schools via exemplary projects that were developed and carried out at the schools in a participatory manner.

Furthermore, the heavy participation in the day of action “Arts Education in Schools” on 24 May 2016 exemplified the colourful spectrum of creative activities going on in this network.

© HLW Kufstein

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

1953 founded by UNESCO

Over **10,000** educational institutions in **181** countries

Austria has participated since **1957**, with schools of all types in all **9** federal provinces

90 UNESCO associated schools,
5 candidate schools

Guiding principles: “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”

Themes: peace and human rights education, global citizenship education, education for sustainable development, arts education.

Role of the ÖUK: national coordination of advising, informational activities, and cooperation; one three-day conference annually; *FORUM* magazine, website.

www.unesco-schulen.at: central informational website with a list of all Austrian UNESCO associated schools, current events, projects, and job openings at the schools.

SCIENCE

Science and its diverse disciplines recognize, define, and address societal developments and challenges while working to develop possible answers to the urgent questions of our times. At UNESCO, 195 states work together in order to support and improve worldwide cooperation in the sciences. UNESCO supports global research on humanity's pressing concerns and also supports efforts to deal with issues of global change from an ethical perspective.

AT THE END OF 2015, following eight years with UNESCO's International Bioethics Committee (IBC), my membership came to its conclusion as planned. But I feel very lucky indeed that I can continue my work in the field of bioethics in Austria and with an international network as the occupant of Austria's first UNESCO Chair in Bioethics at the Medical University of Vienna (formally instated in January 2016).

As an organization that spans the world, UNESCO encourages the internationalization of the increasingly important bioethics debate and provides corresponding support through dedicated programmes. And in this, UNESCO chairs (there are currently 12 UNESCO Chairs in Bioethics worldwide) perform a special function:

"Themes that transcend national borders flow into teaching via the activities of the UNESCO chairs."

around the world, science and research have made rapid advances over the past few decades in terms of what is possible in medicine and the life sciences, a fact that has given rise to many new societally relevant questions.

Such themes, which transcend national borders, flow into university teaching via the activities of the UNESCO chairs (here, above all in medical subjects as well as the life sciences), and UNESCO chair occupants also make use of opportunities to inform about and discuss them in public. There now exist over 600 UNESCO chairs worldwide, the goal being to nurture international networks and, consequently, international cooperation.

The institutions with which I cooperate are not only to be found at the

Bioethics and Human Rights – UNESCO Chairs as an Important International Network

Medical University of Vienna, elsewhere in Austria (for example at Vienna's University of Natural Resources and Life Sciences and at the Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences), and in Europe. In fact, an important emphasis is Africa, and foremost among the relevant institutions there is the Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL) at the tradition-steeped Albert Schweitzer Hospital in Gabon.

In September of 2016, we held an international conference at the Josephinum building of the Medical University of Vienna on the highly current topic of genome editing with regard to malaria-spreading insects and their control. Essential here is the active involvement of the African researchers; they have the relevant expertise and are also the ones affected: it is about their living environment, which could sustain long-term damage from changes to its flora and fauna. This conference, "Fighting Malaria with CRISPR Cas9", will be continued next year in Africa and thus continue to drive forward the ethics debate in the field of ecology, with which the World Health Organization has also now become involved.

A further emphasis is on cooperation with current and former members of UNESCO's International Bioethics Committee as well as with the other

occupants of professorial chairs in bioethics. As in years past, next year will witness further mutual initiatives and public events that utilize collective expertise to present new perspectives on "old" themes. Worldwide networking of the sciences, researcher mobility, the enormous possibilities of the Internet, and the transnational exchange of bodily samples and data complement the bioethical discourse far beyond questions on the beginning and end of life. And to this end, the translation of UNESCO's "Bioethics Core Curriculum" into German is an important task of my professorial chair.

© lattey

DR. CHRISTIANE DRUML studied law at the University of Vienna. She has led the Collections of the Medical University of Vienna at the Josephinum since 2012, and she has occupied the Medical University's UNESCO Chair in Bioethics since 2016. Research focuses: bioethics, clinical research, and good scientific practice. From 2011 to 2015: Vice-Rector for Clinical Affairs at the Medical University of Vienna. Since 2007: Chair of the Austrian Federal Chancellery's Austrian Bioethics Commission as well as member of the Austrian Health Council (OSR).

THE UNESCO SCIENCE PROGRAMMES –

Starting point: Ethics

THE DIVERSE EFFECTS of technological progress are often a double-edged sword, confronting both individuals and societies as a whole with complex questions. Therefore, common values and standards need to be found in order to react to the ethical and social questions posed by global change—an urgent necessity in the age of globalization. Ethics represents the foundation of UNESCO's activities in the scientific field.

Austria's longstanding active participation in UNESCO's bioethics programmes, such as via the International Bioethics Committee (IBC) and the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), is of great significance to the international and national life sciences discourses.

Austria has twice been represented on the International Bioethics Committee by Dr. Christiane Druml (2008–2011, 2012–2015). Since 2015, Dr. Druml has occupied the UNESCO Chair in Bioethics at the Medical University of Vienna.

Core Themes of the UNESCO Science Programmes

UNESCO's thematic focuses here include climate change and preserving species diversity, the advancement of knowledge pertaining to the protection of oceans and coasts, and assuring the availability of drinking water.

Exemplary here are the three established UNESCO programmes "Man and the Biosphere" (MAB), the International Hydrological Programme (IHP), and the International Geoscience Programme (IGCP), all of which are devoted to researching and protecting the living environment of human beings.

In Austria, these programmes are overseen by the MAB and Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences.

BIOETHIK

The **UNESCO Bioethics Programme** was created in 1993 with the objective of arriving at common values and standards with which to react to the ethical and social questions posed by global change. There are currently six UNESCO professorial chairs devoted to bioethics, one of which has been established in Vienna.

UNESCO has adopted **three bioethics-related declarations**:

- the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (1997)
- the International Declaration on Human Genetic Data (2003)
- the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005)

Since 2005, UNESCO has concentrated on propagating of the principles laid down in these declarations, encouraging their use, and working them out in greater detail.

UNESCO has formed **two advisory bodies** on bioethics:

- The **International Bioethics Committee** (IBC), founded in 1993 as an interdisciplinary and globally representative expert body consisting of 36 independent experts. Objective: to discuss all new ethics-related questions arising from the biological and medical sciences in an appropriate manner.
- The **Intergovernmental Bioethics Committee** (IGBC), founded in 1998 in order to regularly discuss the IBC's recommendations at the government level. This body includes representatives of 36 member states.

- **MAB (Man and the Biosphere)**

UNESCO's MAB Programme was established in 1973 and was the first intergovernmental environmental programme to research relations between human beings and their environment and go beyond purely environmental protection-related questions, also addressing ways in which to reconcile ecology, economy, and social concerns. The core of this programme is the global network of UNESCO biosphere reserves: model regions that make it their mission to harmonize the protection of nature, the preservation of biological diversity, and regional development. There are 651 such areas in 120 countries worldwide. In Austria, the recognized biosphere reserves include Großes Walsertal (2005), Wienerwald (2005), and Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge (2012).

- **IHP (International Hydrological Programme) and IGCP (International Geoscience Programme)**

The International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO is the only intergovernmental programme in the UN system that is devoted to hydrological research, water management, and capacity-building in this regard. The International Geoscience Programme (IGCP), founded in 1973, supports geoscientific cooperative projects with research focuses that are precisely defined by UNESCO.

UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, established in 1992, is an important source of impulses for international exchange between universities. This is attested to not least by the programme's over 600 UNESCO professorial chairs worldwide. Six of these are at Austrian universities.

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The world needs Science – Science needs women

One major objective of UNESCO's science programmes is to strengthen the role of women in science worldwide, particularly in the life sciences. The "UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science Initiative" is part of these efforts. Every year, the L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony at UNESCO's headquarters in Paris sees five prizes worth € 100,000 each and fifteen "L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents" scholarships awarded to outstanding woman scientists.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

- **10 Years of the UNESCO-L'ORÉAL Scholarships in Austria**

Since 2007, L'ORÉAL Austria—in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Academy of Sciences as well as with support from the Federal Ministry of Science, Research, and Economy—has awarded four annual scholarships worth € 20,000 each to outstanding young women scientists in Austria.

On 7 November 2016, the L'ORÉAL Austria Scholarships FOR WOMEN IN SCIENCE were awarded for the tenth time. This occasion was marked by a festive formal ceremony in the Großer Festsaal at the Austrian Academy of Sciences. The invited guest speaker was Dr. Auma Obama from the Obama Foundation Sauti Kuu.

2016 awardees: molecular biologist Mag. Alessia Masuccio (Medical University of Innsbruck), climate scientist Dr. Kristin Richter (University of Innsbruck), astrobiologist Ruth-Sophie Taubner, MSc (University of Vienna), neuroscientist Dr. Livia Tomova (University of Vienna), and biochemist Dr. Evelyn Zöhrer (Medical University of Graz).

- **SPEAK YOUR MIND! Defending Academic Freedom in Europe**

On the International Human Rights Day (12 December), the UNESCO Chair in Human Rights and Human Security held a panel discussion on threats to academic freedom in Europe at the University of Graz. The members of this distinguished panel were Stephen Wordsworth, CMG LVO, Executive Director of CARA (Council for At-Risk Academics), Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerd Oberleitner (Institute of International Law and International Relations), Univ.-Prof. Dr. Kerem Öktem (Centre for Southeast European Studies), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Benedek (professor of international law [Rtd.], University of Graz) and ÖUK Secretary-General Mag. Gabriele Eschig.

↑ This year once again witnessed a formal ceremony in which the L'ORÉAL Scholarships were presented. 2016 saw five winners awarded scholarships of € 20,000 each, and the laudatory speech was given by Dr. Auma Obama of the Auma Obama Foundation Sauti Kuu.

CULTURE

“In its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs.”

Declaration of the UNESCO World Conference on Cultural Policies,
Mexico City, 1982

Artistic freedom as indicator for democratic societies

For the first time, the UNESCO Global Report “Re|Shaping Cultural Policies” takes stock of the worldwide state of implementation of the “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions” and highlights issues which have not yet been in the centre of attention. One of these issues is the protection of artistic freedom as prerequisite for a diversity of cultural creation.

Extracts from the discussion with **SARA WHYATT**, expert for artistic freedom of the UNESCO Global Report, on 22 September 2015 in Vienna.*

What is the current situation of “artistic freedom” from your point of view?

Sara Whyatt: The scope of the problem is pretty big. In 2015, over 496 cases of attacks on artists were recorded worldwide. That included three killings, more than 40 people in prison, others on trial—maybe not in prison but awaiting possible imprisonment—threats, and attacks. These attacks on artists occurred in over 70 countries. But of course, that’s only the tip of the iceberg. That is only the extent of our lack of knowledge. Because the nature of censorship is such that information itself is censored. But there is also the issue of self-censorship, something which is very, very difficult to record.

What is the role of evidence in recording violations of the right to freedom of artistic expression?

Evidence is obviously core to my work, both when I ran the free expression programme at PEN, and since then with my work with other human rights and arts organizations. One of the key problems for me is interpretation and words. The majority of people detained by states are detained on anti-terror laws. But for most of us, when we start

looking at what they have written, what they have done, we would not define that as terrorism. So when I get a case of somebody who is accused of terrorism, I have to take that accusation seriously and really investigate it very carefully, really read the work, look at it in context. But more often than not, terrorism is used as an excuse to shut down legitimate comment. Insults are another big problem for artists and writers: What are insults? What does this concept mean? There are anti-insult laws that could be interpreted as anything. One person’s insult is another person’s joke.

Is censorship also an issue in Europe?

I wouldn’t advise that we get too comfortable in Europe, particularly with this “climate of terrorism”... In 2010, I was working on Turkey—on the case of Orhan Pamuk, who was detained for insult to the state. The Turkish government came back to us and said: Look, how can you criticize us when, in the EU, there are eleven Member States that have “insult to the state laws”? An international legal firm worked with us, and asked its offices in Europe, and they found that yes, indeed, there were eleven EU-states with similar laws—including Germany, France, and Poland.

Very few of these laws had been employed recently. All of these laws went back a long time. The one in France went back to 1870, while others were

from the 1940s and had not been used. I published a brief report on the findings, and the end of that report from 2010 says: Don’t let sleeping laws lie there, because they come up and bite you. So when the German comedian Böhmermann recited that poem in March 2015, the law was there for Erdoğan to use, and the German authorities had to apply it. (Note: the case was later dismissed by the court). Or in Italy: if you insult another states’ flag, there, you can be arrested.

The UNESCO Global Report emphasizes that protection of artistic freedom is not only a prerequisite for cultural diversity, but much more generally crucial to the functioning of democratic societies ...

Absolutely. If you just leave it to the journalists, the judges, the academics, you won’t be able to have the space for the imagination to explore the “what ifs”, the “what could be”. There’s a tendency, sometimes, to downgrade art as being less important. The other thing about creative arts is that they reach an audience that many journalists don’t reach, and that academics certainly don’t reach. They reach an audience that maybe doesn’t read, or maybe they do read but consume their information in a different way. And I think it makes artists sometimes more dangerous. It runs alongside all other forms of information and knowledge.

SARA WHYATT (United Kingdom) is an experienced campaigner and researcher on freedom of expression and human rights. She has worked for Amnesty International and held the position of Deputy Director at PEN International. Among other projects, she is currently working as a researcher on artistic freedom for UNESCO.

*Launch Event: UNESCO TALK RE | SHAPING CULTURAL POLICIES, Diversity in Art and Culture Between Global Objectives and Local Experiences, 22 September 2016, Depot – Kunst und Diskussion, 1070 Vienna

UNESCO'S CULTURAL FOCUSES: Cultural Diversity | World Heritage | Protection of Cultural Property | Intangible Cultural Heritage | The working priorities of the Austrian Commission for UNESCO in the cultural field are geared toward active implementation of the seven Culture Conventions ratified by Austria. Focuses of Activity: promotion of the diversity of cultural expressions, protection and safeguarding of tangible and intangible cultural heritage as well as cultural property.

CULTURAL DIVERSITY – Open Spaces for the Arts and Culture

THE PRIMARY objective of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is to ensure conditions under which a diversity of artistic and cultural expressions can flourish in freedom and enjoy protection from logics of purely commercial exploitation. The Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) functions as the point of contact regarding domestic and international queries on this Convention's implementation in Austria.

A central concern of the ÖUK is to support dialogue and cooperation between relevant stakeholders in the interest of creating favourable structures and conditions for cultural diversity in Austria.

Advising and supporting bodies

Expert Panel on Cultural Diversity: supports the ÖUK in coordinating all matters pertaining to the Convention. **Working Group on Cultural Diversity:** helps facilitate the active involvement of civil society by functioning as a central platform for dialogue.

“The arts and culture are more than just commodities to be consumed and marketed. They convey definitions and interpretations, meaning, identities, and aesthetic stances, and must therefore not be treated as though their only value were financial in nature.”

SELECTED ACTIVITIES, 2016

- **Panel discussion: “Re | Shaping Cultural Policies”**

In many places, the diversity of the arts and culture is at the focal point of societal challenges. And to mark the release of the first UNESCO Global Monitoring Report on the Convention, entitled “Re | Shaping Cultural Policies”, the Austrian Commission for UNESCO held a UNESCO Talk on the Convention's implementation between global objectives and local experiences on 22 September. This discussion with the report's authors as well as Austrian artists and cultural professionals focused on the topics of artistic freedom and human rights, gender equality in the cultural sector, and diversity in the digital realm. Furthermore, a German-language summary of the Global Monitoring Report was introduced that had been compiled by the ÖUK in collaboration with the national UNESCO commissions of Germany, Switzerland, and Luxembourg.

↑ On 22 September, the Austrian Commission for UNESCO invited the public to a high-calibre panel discussion coinciding with the release of the first Global Monitoring Report on the topic of “Cultural Diversity”. From left: Olga Flor (author), Sara Whyatt (former Deputy Director of PEN International), Elisabeth Scharang (moderator).

- **The Arts and Culture in Free Trade Negotiations (TTIP/CETA/TISA)**

To reinforce the diversity of cultural offerings, states need to be capable of implementing measures and regulations that promote local cultural creation and the availability thereof. The preservation of this cultural policy latitude is therefore both a prerequisite and an objective of the Convention. The political means of doing so, however,

are at stake in free trade negotiations. Therefore, 2016 saw the ÖUK continue devoting great attention to the ongoing free trade negotiations at the EU level and the effects that the agreements being pursued might have on the arts and culture.

During the year, the ÖUK organized an informal exchange between representatives of the arts and cultural sector and the department of the Ministry of Economy responsible for trade, and the Commission also contributed its input to events including the Annual Informal Meeting of the European Network of National Commissions for UNESCO in Krakow from 24 to 26 February and the Trans Europe Halles Conference “It’s About Politics” from 5 to 8 May in Vienna.

• **Artists’ cross-border mobility**

A central aspect of supporting the diversity of cultural expressions is facilitating international

cultural exchange. This includes the conditions under which arts and cultural professionals from so-called third countries can come to Austria and work here. In this context, the ÖUK as well as the Working Group and the Expert Panel on Cultural Diversity have been addressing developments in both national and EU visa policy since 2012. In terms of legal developments, the ÖUK continued in 2016 with its observation of the negotiations on EU visa law reform proposals and also took part in a European Commission meeting on the topic of artist mobility in Brussels at the behest of the Austrian Federal Chancellery.

• **Country Implementation Report / Cultural Diversity in Austria**

As a party to the Convention, Austria is obligated to report to UNESCO every four years on measures taken towards its implementation. 2016 thus saw the Austrian Commission for UNESCO prepare Austria’s second implementation report in close consultation with the Austrian Federal Chancellery as well as the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs. In order to do justice to the “cross-cutting nature of culture”, special attention was paid to the involvement of the federal and provincial levels as well as the various areas of governmental responsibility, striving to cover all relevant measures that affect cultural creation, cultural offerings, and cultural participation.

In order to involve segments of civil society in the process of preparing this report, the ÖUK invited representatives of the arts and cultural sector to a special workshop

• **UNESCO editorial board meeting on the 2017 Global Report in Vienna**

In September, the Austrian Commission for UNESCO joined forces with Department II/10 of the Austrian Federal Chancellery to host the first UNESCO editorial board meeting for the second Global Report on the Convention. As part of this meeting, 25 international experts, a UNESCO delegation, and representatives of the Austrian Federal Chancellery and the ÖUK discussed implementation of the newly developed monitoring framework for the documentation and the evaluation of progress on global implementation with reference to selected indicators.

↑ In September, the Austrian Federal Chancellery and the Austrian Commission for UNESCO hosted the international UNESCO editorial board meeting at which the second Global Monitoring Report on the Convention concerning “Cultural Diversity” was finalized.

CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

2005	adopted by UNESCO
2006	r ratified by Austria
145	signatories (144 states plus the European Union)
90	projects for the structural reinforcement of cultural creation supported in
51	developing countries by the “International Fund for Cultural Diversity”
116	periodic, publicly available national reports on implementation, including
2	Austrian implementation reports (2012 and 2016)

Role of the ÖUK: maintaining the Convention’s Austrian Point of Contact.

ÖUK priorities: informing and advising, dialogue forums for inter-ministerial coordination and the involvement of civil society, representation of Austria in UNESCO organs on the Convention, public relations work.

WORLD HERITAGE –

Between Preservation and Development

ON THE INTERNATIONAL level, the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is the most important instrument enacted by the members of the international community for the protection of their cultural and natural heritage. Its purpose is to help protect cultural and natural sites of outstanding universal value and preserve them for the long term.

© Schaub-Walter / PID

↑ World Heritage sites must be preserved for future generations via protective measures at the national level.

Inscription on the World Heritage List represents both an honour and an obligation: appropriate management and national preservation measures must be in place to ensure that the sites are protected in terms of their substance and their value for future generations. Austria is represented on the List with nine World Heritage sites.

At the 12th Austrian World Heritage Site Conference in September 2016, the theme of “World Heritage – Preservation and Development” once again stood front and centre. The Austrian World Heritage Site Conference takes place annually at the invitation of the Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) and one of the World Heritage sites for the purpose of facilitating networking and exchange between all national stakeholders relevant to World Heritage issues.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

- **The ÖUK as the coordinating office of the World Heritage Site Conference** The Austrian Commission for UNESCO was made the coordinating office of the World Heritage Site Conference in 2016. The necessity of better anchoring the theme of World Heritage in Austria has grown increasingly clear over the past few years. Therefore, the managers of Austria's nine World Heritage sites decided to work together more closely under the aegis of the competent department in the Austrian Federal Chancellery (BKA). To this end, the BKA and representatives of the nine World Heritage sites finalized a corresponding set of statutes in a closed conference organized by the ÖUK that took place on 6 April and 3 June 2016. And on 12 September, at the 12th Austrian World Heritage Site Conference, the BKA and representatives of the nine sites signed the “Statutes of the Austrian World Heritage Sites Conference” and designated the Austrian Commission for UNESCO as their coordinating office.

- **Participation in the 40th Session of the World Heritage Committee in Istanbul** In its 40th session, held over the summer of 2016, the World Heritage Committee inscribed 21 new sites on the World Heritage List for a new total of 1,052 World Heritage sites in 165 countries. Eight sites were inscribed on the List of World Heritage in Danger (including all of the sites in Syria), meaning that this “Red List” currently contains 55 sites. The “Historic Centre of Vienna” was also on the meeting's agenda due to the planned project involving Hotel Intercontinental/Ice Skating Club/Konzerthaus, along with revisions to Vienna's urban development planning instruments.

© ÖUK/Mahtsch

↑ At the 2016 World Heritage Committee Meeting in Istanbul, one point of discussion was urban development in the “Historic Centre of Vienna”.

- **Public relations work and awareness-raising**

On the level of awareness-raising, the first-ever appearance of the nine World Heritage sites, the Austrian Federal Chancellery, and the Austrian Commission for UNESCO as a group at the trade fair Monumento in Salzburg (January 2016) played a major role. Furthermore, 2016 saw particularly intense media interest due to the developments pertaining to the World Heritage site “Historic Centre of Vienna”. The Austrian Commission for UNESCO was thus present in numerous media, and it was also a guest at a number of lectures, panel discussions, and celebrations (including the 15th anniversary of the Fertö-Neusiedler See World Heritage site).

© ÖUK/Wairitsch

↑ The 12th Austrian World Heritage Site Conference saw representatives of the Austrian Federal Chancellery and the nine World Heritage sites sign the statutes of the World Heritage Site Conference.

- **12th Austrian World Heritage Site Conference**

At the invitation of the “Fertö-Neusiedler See” World Heritage site and the Austrian Commission for UNESCO, the 12th Austrian World Heritage Site Conference took place on 12 and 13 September in Illmitz, Burgenland. The conference, entitled “Auszeichnung Welt-erbe – Chancen und Hemmnisse im Spannungsfeld dynamischer Entwicklung” [World Heritage as Distinction – Opportunities and Constraints Amidst Dynamic Development], focused on the tension between preservation and development. In addition to dealing with its core theme, the conference also featured mutual exchange and collaboration as well as passage of the Statutes.

- **World Heritage site submissions**

This year, as well, work was done on the planned submission of further Austrian sites: progress was made on the serial nomination of “Danube Limes /Frontiers of the Roman Empire” as an expansion of the existing World Heritage site together with Bavaria—and the perspectives for tourism were discussed at an event in Linz. The nomination of the “Großglockner Alpine High Road” was finalized, and the serial nomination concerning “Primeval Beech Forests” as Natural Heritage is currently in the evaluation phase.

© NTC steve.haider.com

CONVENTION Concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage

1972 adopted by the General Conference of UNESCO

1992 ratified by Austria

193 States Parties

1.052 World Heritage sites worldwide

9 World Heritage sites in Austria

Role of the ÖUK: coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, support, information, and advising.

ÖUK priorities: networking of Austrian world heritage-related entities, world heritage education, awareness-raising.

↗ The Fertö-Neusiedler See Cultural Landscape (submitted jointly with Hungary) has been a World Heritage site since 2001.

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY / Illicit Trafficking in Cultural Property

ILLICIT TRAFFICKING in and deliberate destruction of cultural property are global problems: museums and archaeological sites are plundered, with cultural property being removed to foreign countries, and cultural heritage is permanently destroyed. To this day, the most important international legal instrument with which to combat illicit trafficking in cultural property is UNESCO's "Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property" of 1970. Additionally, the Hague Convention has protected cultural property in the event of armed conflict since 1954.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

• Informational Events and Discussions

Due to current developments such as the destruction taking place in Syria, Libya, Yemen, and Mali, the Austrian Commission for UNESCO has placed an emphasis on informational events and discussions. An important series of discussions on the topic of protection of cultural property, for example, is the "Palmyra Talks" initiated by the Austrian Committee of the International Council of Museums (ICOM Austria). On 26 April 2016, for the official presentation of an ICOM report on the current situation in Libya at the Kunsthistorisches Museum in Vienna, UNESCO Director-General Irina Bokova gave the keynote address. And in collaboration with the VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation), the Austrian Commission for UNESCO held a high-calibre discussion event on the significance of the rescued collection of documents known as the "Timbuktu Manuscripts" at the Diplomatic Academy of Vienna on 17 October 2016. Participants included Abdel Kader Haïdara, Director of the "Mamma Haidara" Library in Timbuktu, and the event was moderated by Dr. Eva Nowotny, President of the Austrian Commission for UNESCO.

• Cultural Property Panel / Federal Ministry of the Interior (BMI)

The inter-ministerial and intersectoral Cultural Property Panel of the BMI, of which the Austrian Commission for UNESCO is a member, held several meetings for the purpose of exchanging information. This panel also published a new edition of the informational brochure *Kultur der Prävention* [Culture of Prevention] at the end of the year. Its target audiences are the art market, dealers in art and antiques, buyers, and museums, as well as customs and police officials.

© colourbox.de

CONVENTION on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

1970	adopted by the General Conference of UNESCO
2015	ratified by Austria
131	States Parties

© colourbox.de

HAGUE CONVENTION for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

1954	adopted in The Hague; expanded by the Second Protocol in 1999
1964	ratified by Austria
128	States Parties

Role of the ÖUK: support, advising, and awareness-raising.

ÖUK priorities: support of implementation, participation in the Cultural Property Panel, awareness-raising activities.

On Implementing UNESCO's 1970 Convention on Illicit Trafficking

Commentary by
DR. CHRISTOPH BAZIL

THE NOTION that protecting and preserving our cultural property is not a matter to be left only to the values of individual states and their societies, but rather represents an obligation of mutual respect to which all states and their citizens are subject, is now codified in a number of international instruments.

At UNESCO, the common mission of preventing the destruction of cultural property has always played a major role—as early as the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954, and in the World Heritage Convention of 1972, which is all too often treated as something relevant primarily to tourism.

The UNESCO convention with the somewhat unwieldy title “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property” was adopted by the 16th General Conference in November of 1970.

This convention obligates States Parties to implement preventive measures such as the introduction and monitoring of export permits for cultural property, the compilation of inventories, and on-going educational measures, as well as to impose criminal sanctions for offenses. Furthermore, the Convention requires States

Parties to take “appropriate steps” to ensure the return of illicitly removed cultural property. The Convention itself acknowledges that—in keeping with the general principles of international law—it does not affect pre-existing situations. But even so, the fear

“At UNESCO, the common mission of preventing the destruction of cultural property has always played a major role.”

that historically developed collections in (above all European) museums would nonetheless be subject to claims by various objects’ countries of origin most likely contributed to Western European states’ hesitance to ratify this Convention.

Only around the turn of the millennium was the Convention finally ratified by a number of important Western European states, including France (1997), the United Kingdom (2002), Switzerland (2003), Germany (2007), and Belgium and the Netherlands (2009). Austria ratified the convention in 2015. Many of the obligations entailed by the Convention have long since been fulfilled by Austria, in particular via the provisions of its Monument Protection Act.

But even so, the obligation to return illegally removed cultural property required a new legal basis.

This was accomplished by resorting to a federal act that had been passed to implement an EU directive governing similar claims between the member states of the European Union but not on the broader international level.

This federal law was amended as the Federal Law on the Lawful Return of Cultural Goods. It makes it possible not only for EU member states, but also for all States Parties to the Convention—which now number over 120—to go to court to demand the return of illegally removed cultural property. Additionally, the revised law standardized special obligations for art and antique dealers with regard to due diligence and informing customers.

UNESCO Director-General Irina Bokova has devoted special attention to the common fight against illegal trafficking in cultural property, and the important ratifications that have taken place during her term of office testify to the success of her approach. Its currency has likewise been shown over the past few years, during which cultural property has been not only destroyed but also plundered over the course of the civil wars taking place in the Middle East.

DR. CHRISTOPH BAZIL, a lawyer and head of Monument Protection and Art Restitution (Dept. II/4) at the Arts and Culture Division of the Austrian Federal Chancellery, has authored various publications on the protection of monuments and cultural property.

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Networking, Visibility, and Sustainability

UNESCO DEFINES intangible cultural heritage as living traditions, as a source of cultural diversity, and as a guarantor of sustainable development. Lending greater visibility to traditions and practices that frequently lead hidden existences gives rise to a new understanding of unique regional characteristics. Intangible cultural heritage, which is passed on and developed anew from generation to generation, encompasses five categories: oral traditions and expressions; performing arts; social practices, rituals, and festive events; knowledge and practices concerning nature and the universe; and traditional craftsmanship.

Austria's National Inventory of Intangible Cultural Heritage was established in 2010, and its current 96 entries show the astounding diversity of living traditions in Austria. 2016's main focus here was on traditional craftsmanship, with exciting developments taking place on the national and international levels.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

- **Austrian Regional Centres for Craftsmanship / Inscription on UNESCO's Register of Good Safeguarding Practices**

At the initiative of the Austrian Commission for UNESCO, the 11th Meeting of the Intergovernmental Committee in Addis Ababa on 1 December witnessed the inscription on UNESCO's Register of Good Safeguarding Practices of the three regional centres for craftsmanship nominated by Austria: *Werkraum Bregenzerwald* (Vorarlberg), *Hand. Werk.Haus Salzkammergut*, and *Textiles Zentrum Haslach* (both in Upper Austria), all of which are headed by craftspeople. Alongside contributing to the successful transmission of the traditional knowledge and skills of Austrian craftspeople, they also ensure environmental and economic sustainability via broad-based collaboration with Austrian and foreign institutions. These centres have by now developed into local social meeting-places and platforms for the exchange

↑ A great success for the tradition of Austrian craftsmanship: at the meeting of the Intergovernmental Committee in December, three Austrian regional centres for craftsmanship were admitted to the "UNESCO Register of Good Safeguarding Practices". Pictured here: a workshop for school students at *Werkraum Bregenzerwald*.

of best practices, and they make a substantial contribution to the increased visibility of traditional craftsmanship.

- **Publication and presentation of a study on traditional craftsmanship in Austria** With its study *Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and an Economic Factor in Austria*, the Austrian Commission for UNESCO initiated the first-ever comprehensive analysis of the state and structures of Austrian craftsmanship.

This study, conducted by the ÖUK together with Johannes Kepler University Linz and the Lebensmittel-Akademie des österreichischen Gewerbes [a provider of further training and consulting for food-related trades] at the behest of the Austrian Federal Chancellery and the Federal Ministry of Science, Research, and Economy with support from the Austrian Economic Chamber and four of its guilds, was published by Facultas-Verlag. In December, the study was presented at the Museum of Applied Arts / Contemporary Art in Vienna.

STUDY AUTHORS: Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber, DI Heidrun Bichler-Ripfel, Mag. Maria Walcher

- **Austrian membership in the Intergovernmental Committee** Austria's work in the interest of intangible cultural heritage was acknowledged by the international community during the summer of 2016 at the 6th Session of the General Assembly of the States Parties to the Convention in Paris through its election to the

Intergovernmental Committee: alongside Cyprus and Turkey (Electoral Group I – Western Europe and North America), Austria will now spend four years participating in the Committee's work and thus have a significant influence on this international programme. The Committee includes representatives from 24 States Parties; its responsibilities include promoting the objectives of the Convention as well as support and monitoring of its implementation, advising with regard to good practice, and the submission of recommendations for measures to safeguard intangible cultural heritage.

↑ In May, at the Färbermarkt in Gutau (Upper Austria), the Austrian Commission for UNESCO organized a workshop for practitioners of blueprint from numerous European countries in order to have them define this tradition as a group.

© Friedrich Juen

CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2003	adopted by the General Conference of UNESCO
2009	ratified by Austria
172	States Parties
365	elements on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
47	elements on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
17	elements on the Register of Good Safeguarding Practices
96	traditions in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

Role of the ÖUK: awareness-raising in the interest of safeguarding, conveying, and supporting intangible cultural heritage in Austria, compilation of the National Inventory.

- **Multilateral nomination of “Blueprint” for the Representative List**

The Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) initiated the coordination of the planned submission of “Blueprint” [resist block printing and indigo dyeing] for inscription on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity together with the Czech Republic, Germany, Hungary, and Slovakia. 2016 saw several meetings take place; among other things, the ÖUK organized a workshop for blueprint specialists from numerous European countries at the crafts market event Färbermarkt Gutau in order to define common fundamental pillars of the tradition, exchange preservation measures, and develop visions for the future as a group.

- **Emphasis on “knowledge and practices concerning nature and the universe”**

Alongside traditional craftsmanship, the fourth-named thematic focus in the Convention also played a prominent role in 2016's activities: the Austrian Commission for UNESCO devoted considerable attention to dealing with the topic of “natural hazards”, and together with Switzerland, Austria will be submitting “Experiential Knowledge Concerning Avalanche Risk Management” for inscription on the Representative List. In order to prepare the corresponding dossier, two meetings with the bearers of this tradition took place in Innsbruck and Zurich, respectively; their participants included representatives of the Austrian Alpine Club, the Austrian Mountain and Ski Guide Association, and the Austrian Avalanche Commission. On the other hand, the ÖUK also devoted renewed attention to the topic of traditional healing methods. The article “Intangible Cultural Heritage as a Legitimation Strategy for Traditional and Complementary Healing Methods in Austria”, authored by Michaela Noseck-Licul and edited by the ÖUK, was published by the online magazine *#heritagealive* and presented at the ICH NGO Forum in Addis Ababa.

- **New entries to the National Inventory**

2016 saw ten further traditions inscribed on the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria. Certificates were presented to the bearers of these traditions in June at Schloss Eggenberg. They were handed over in a formal ceremony by Styria's Federal State Governor Hermann Schützenhöfer and Dr. Barbara Stelzl-Marx, Vice President of the Austrian Commission for UNESCO.

↗ Experiential knowledge concerning avalanche risk management is intangible cultural heritage in the area of “knowledge and practices concerning nature and the universe”.

Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and as an Economic Factor in Austria

Commentary by **UNIV.-PROF.
(EMERITUS) DR. ROMAN SANDGRUBER**

The term “craftsmanship”, used in its legal definition, as a historical production technique, in reference to conditions of production, understood as an occupation, or in accordance with systems of categorizing business-ess, can serve to encompass highly diverse types of entrepreneurship. The concrete parameters that traditional craftsmanship must adhere to in order to be considered as such are therefore quite vague, depending on which time-horizon, which standards, and which specific criteria are applied.

One objective of this empirical research project was to qualitatively illustrate the term “traditional craftsmanship”, while another was the quantitative documentation of statistics both overall and by business sector. The methods used consisted both in the quantitative generation of secondary data based on statistics and studies of relevant literature and in qualitative examination including conversations with experts in focus group workshops and in-depth narrative interviews with craftspeople, trade school instructors, apprentices, experts, etc.

Craftsmanship occupation lists and apprentice statistics from 1954, 1960, 1970 1980, 1990, 2002, 2010, and 2014 were used as references. Additionally, it proved possible to retrieve a comprehensive index of occupations from the period around 1950 that contains

descriptions of every recognized craftsmanship occupation that existed between 1950 and 1965. The sources for the study’s descriptions of the present-day situation of traditional craftsmanship occupations and the content involved in training for them were the occupational lexicon of the Public Employment Service Austria and the career guidance tool “BerufsinformationsComputer” of ibw Austria – Research & Development in VET.

“Crucial to survival is the question of whether and how traditional craftsmanship-related knowledge is and can be passed down from one generation to the next.”

In 1954, Austria’s longstanding system of dual education provided the opportunity to pursue systematic vocational training in 249 traditional skilled crafts and trades; additionally, there existed 63 craftsmanship skills that were passed on informally. At present, there exist 180 craftsmanship professions that are passed on via systematic formal training. During the period covered by the present study (1950–2015), craftsmanship occupations were subject to constant change. Some occupations went through a process of repositioning due to specialization, discovery of economic niches, and/or link-ups with other

occupations. Certain other occupations were crowded out of the market and consequently went extinct outside of museum-contexts.

Such quantitative developments, however, do not allow one to make direct conclusions as to just how threatened with extinction any one of these occupations is. It is true that technological progress as manifested in new machines and different materials can lead directly to the elimination of traditional craftsmanship occupations. But on the other hand, traditional forms of craftsmanship can also be indirectly eliminated if they produce goods and services that are no longer needed by the market because the purposes they served have become obsolete. Crucial to survival is the question of whether and how traditional craftsmanship-related knowledge is and can be passed down from one generation to the next.

Craftsmanship Has Always Been in a State of Flux

The negative effects of the First Industrial Revolution were felt above all in textile production: by the spinners, weavers, dyers, etc. Those who profited, on the other hand, were the tailors and shoemakers as well as carpenters, locksmiths, watchmakers, chocolate makers, confectioners, and other producers of consumer goods. The Second Industrial Revolution, which brought with it railroads, the

© Kulturverein Heimatpflege Ternberg-Trattenbach

steam engine, and heavy industry, competed with and eventually all but extinguished numerous occupations, particularly those of the so-called small ironware industry—i.e., tradespeople ranging from awl smiths to tool smiths. The Third Industrial Revolution, with its electric and petrol-powered motors, at first rescued numerous occupations because they made mechanical drive mechanisms usable and affordable for small businesses. At the same time, however, industrialized mass production forced more and more craftspeople out of business. And today, the ongoing Fourth Industrial Revolution, with digitization and globalization, poses entirely new challenges.

How can the craftsmanship realm be expected to develop over the years to come?

Practitioners of virtually all forms of craftsmanship currently view themselves as endangered for the most varied reasons. On the one hand, there are occupations that are endangered because they actually are disappearing. The comb maker's trade, for instance, for all practical purposes no longer

exists in Austria. And thirty years ago, the age-old and tradition-steeped trade of saddlemaking was threatened with complete extinction as horses likewise threatened to disappear. But with the recent renaissance of equestrian hobbies and sports, saddlemaking likewise managed a comeback. That notwithstanding, the decrease in the number of saddlemakers hasn't been halted. Between 1990 and 2013, their number once again decreased by half. Too much valuable know-how had already been lost.

Lots of important trades and crafts are endangered—for example those of the butchers and bakers. Of course, one can always find individuals who manage to do well. But all of the various areas are potentially endangered because craftsmanship typically takes place in small businesses and is regionally anchored, meaning that it suffers to a particular extent from globalization-related competitive pressures.

All this is joined by structural problems. The number of individual craftsmanship entrepreneurs has been growing briskly since the mid-1990s. But there has been a constant decrease in the number of medium-sized

businesses with between two and nine employees. Mergers and takeovers have caused craftsmanship businesses with over 50 employees to go from being the exception to being the norm. These large-scale craftsmanship operations, some of which have become barely distinguishable from industrial production, are more professionally managed—not uncommonly by a proprietor who holds both a master craftsman's certificate and a university degree. Such businesses can offer broader services and frequently generate greater profits than small businesses. So typical craftsmanship operations with between two and nine employees are experiencing competition along two trajectories: businesses in this category that practice simple forms of craftsmanship are losing customers to single-person operations with increasing frequency, while in more complex craftsmanship services performed by a single provider, large businesses with over 50 employees are at an advantage.

Customers tend to prefer a one-stop shop, and even large traditional operations can seldom satisfy this wish on their own. This leads to

enormous price pressure that forces these traditional businesses out of the market, thereafter becoming single proprietorships that ultimately do not pass on their knowledge. Worries about successors who will carry on the trade are among the most urgent problems for craftspeople, since less and less young people are now interested in apprenticeships—above all in rural areas. The share of successions within families is also decreasing. So the discussion concerning the future of craftsmanship is currently being conducted from many different perspectives. And due to on-going demographic changes, worries about the continued availability of qualified employees are a central issue in the craftsmanship field.

"All of the various areas are potentially endangered because craftsmanship typically takes place in small businesses and is regionally anchored, meaning that it suffers to a particular extent from globalization-related competitive pressures."

7 reasons why traditional craftsmanship should be preserved

1. Craftsmanship is a partner on the way to a climate-neutral society and lifestyle (energy production, energy use, mobility, architecture, and living)
2. Craftsmanship is a service provider in connection with especially sustainable products and services. These include the provision of products and services that are resource-efficient as well as highly durable and repairable, the provision of eco-efficient services (maintenance, repair, modernization), the processing of renewable raw materials, the production of high-quality, customized, made-to-order products

and/or product solutions, the provision of personal services, and the transmission of culture (intangible cultural competencies).

3. Craftsmanship is a source of self-empowerment, of purpose, and of "good employment".
4. Craftsmanship is a backbone of local economies and ensures the provision of essential products and services.
5. Craftsmanship plays a great role in training young people.
6. Craftsmanship can be an innovator and a provider of impulses related to new technologies. The many small innovations that originate in the context of craftsmanship eventually add up.
7. Craftsmanship is a resilience factor (diversity, imperviousness to crisis).

This study's findings and actionable recommendations

One recommendation for action is that the quality of knowledge transmission in Austria be ensured by preserving the dual system of education in companies linked with appropriate schooling and leading to the corresponding certifications and diplomas. The second recommendation has to do with the reduction of bureaucratic hurdles. In their interviews, numerous craftspeople articulated this point. For large businesses with specialized teams, some of these requirements are easier to comply with. But for small businesses, it is all extremely complicated. Small businesses simply lack the staff needed to bear such regulatory burdens.

Liberalization is frequently misconstrued to be "throwing all rules overboard"—which would indeed spell the death of Austria's culture of craftsmanship, for it would mean the end of institutionalized knowledge transmission. But even so, some things do need to be simplified in order to afford craftsmanship businesses more flexibility in their work. The current regulations concerning business licenses are far too inflexible and/or require degrees of specialization that

are far too high, despite the fact that true craftspeople are frequently more versatile and have mastered more than just one single trade. These exaggerated standards of specialization need to be reduced via political action. But at the same time, a slide into an entirely unregulated market needs to be avoided. Otherwise, customers would no longer have any way of distinguishing between incompetents and true professionals.

This study (by Roman Sandgruber, Heidrun Bichler-Ripfel, and Maria Walcher), conducted at the initiative of the Austrian Commission for UNESCO, is oriented on the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Traditional craftsmanship appears there as one of the five domains that represent intangible cultural heritage.

© Johannes Kepler Universität Linz

UNIV. PROF. (EMERITUS) DR. ROMAN SANDGRUBER, born in 1947 in Upper Austria; 1965–1971: studies in history, German philology, and economics at the University of Vienna; 1971: doctorate in economic and social history; 1971–1988: university assistant at the Department of Economic and Social History of the University of Vienna; 1982: habilitation in economic and social history; since 1988: full professor of economic and social history at Johannes Kepler University Linz. The list of academic publications by Roman Sandgruber totals 29 books plus 240 essays and written contributions to scholarly journals and other publications. He has received numerous honours and awards including the Austrian Decoration for Science and Art 1st Class, the Golden Order of Merit of the Federal State of Upper Austria, the Silver Order of Merit for Services to the Federal State of Lower Austria, and the Ludwig Jedlicka Memorial Prize for Contemporary History.

COMMUNICATION AND INFORMATION

The UNESCO programme “Communication and Information” revolves around supporting modern knowledge societies. In these, four principles should be realized: diversity of opinion and press freedom, access to information and knowledge for all, education for all, and cultural diversity. One emphasis here is on preventing documentary heritage from being forgotten or destroyed, as well as making this “Memory of the World” accessible to as many people as possible.

DOCUMENTARY HERITAGE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

A SIGNIFICANT basis for cultural development is the long-term preservation of information and the resulting knowledge. In order to assure this on a worldwide basis, UNESCO founded the “Memory of the World” programme in 1992 and adopted the “Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form” in 2015. In order to focus public attention on this topic, UNESCO introduced a worldwide register of the most historically important documents that encompasses valuable books, manuscripts, music scores, unique exemplars, and video, audio, and film documents. Since 2013, the Austrian Commission for UNESCO has maintained a register of nationally important documents, the Austrian National Memory of the World Register, to which items from a second round of nominations were added in 2016.

SELECTED ACTIVITIES, 2016

- **Nominations/International Memory of the World Register** Austria submitted two nominations to UNESCO’s International Memory of the World Register: “The Documents on the Semmering Railway” and the “Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein” (the latter together with Canada, the Netherlands, and Great Britain). The final decision on their entry is to be made in 2017. The “Memory of the World” programme is also currently being analysed by all stakeholders and is to be revised. Austria is actively participating via the ÖUK’s Advisory Panel.
- **New inscriptions on the National Register** 2016 witnessed the second round of entries into the Austrian National Memory of the World Register. 22 documents and collections important to Austria were added to the Register. Altogether, this Register now contains 41 entries. The spectrum of the entered documents is broad, including: “Martin Luther’s 95 Theses”, the “Legacy of Ingeborg Bachmann”, the “Karl Kraus Archive”, the “Legacy of Josef Ressel”, the “Archive of the Newspaper *Wiener Zeitung*”, and the “Treaties Constituting the Peace of Westphalia”.
- **Presentation of certificates** To mark the addition of 22 new entries, a formal presentation of the certificates was held at the invitation of the Technisches Museum Wien [Vienna Technical Museum] along with the Österreichische Mediathek [Austrian Media Library] at the latter’s Marchettischlössl location on 17 November. One focus this year was on significant audio documents from Austrian radio history, with the historic radio recordings of the RAVAG and the network Rot-Weiß-Rot as well as the radio broadcasts of the United States Information Service.

© eS&L.at

↑ The presentation of certificates on 17 Nov. took place in a formal atmosphere that did honour to the individual inscriptions on the National Memory of the World Register. From left: Mag. Thomas Just, MAS (Director, Austrian State Archives); Dr. Dietrich Schüller (member of the International Advisory Committee); ÖUK President Dr. Eva Nowotny.

MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

Preservation of and Access to Documentary Heritage

1992	programme founded
2015	Recommendation adopted
348	entries in the International Memory of the World Register
13	of these from Austria
41	entries in the Austrian National Memory of the World Register

Role of the ÖUK: administrative support of the National Committee, compilation of the National Register, awareness-raising.

ÖUK priorities: support of the National Committee, transmission of international nominations, keeping and maintaining the National Register.

← The Incunabula Collection of the Benedictine Abbey of Göttweig was inscribed on the National Memory of the World Register in 2014.

The Österreichische Mediathek – An Acoustic Chronicle of Austrian History

Commentary by
DR. GABRIELE FRÖSCHL

The Österreichische Mediathek [Austrian Media Library] is Austria's archive for sound recordings and videos having to do with cultural history and contemporary history, and it bears responsibility for the preservation of Austria's audio-visual cultural heritage. It thus collects audio-visual media released and/or produced in Austria as well as international media related to Austria. In the interest of preserving its collection, the Österreichische Mediathek has also specialized in the digitization and long-term digital storage of audio and video material. Furthermore, on-going scholarly projects are devoted to studying the contents of its archival holdings. The collections of the Österreichische Mediathek encompass the thematic areas of music, literature, history, politics, and science, and they cover a time period running from the end of the 19th century to the present. Virtual exhibitions and online media databases are devoted to various thematic emphases: an acoustic chronicle illustrates Austria's 20th-century history, www.journale.at makes available the radio news journals of broadcaster Ö1 from 1967 to 1999 in full length, the online archive "Österreich am Wort" offers over 14,000 audio recordings and videos having to do with Austrian cultural history, and an acoustic city map of

Vienna re-associates original recordings with the sites where they were made.

For the Österreichische Mediathek, it is an important show of recognition for its work that significant collections from its holdings have been admitted to the programme Memory of Austria – Austrian UNESCO Documentary Heritage in recent years.

Following the films of the Austrian Institute for Scientific Film (ÖWF) in 2014, the year 2016 saw three collections admitted with the emphasis being on radio history.

"Virtual exhibitions and online media databases are devoted to various thematic emphases, and an acoustic city map of Vienna re-associates original recordings with the sites where they were made."

Unique and significant in the context of Austria's post-war radio history are the holdings of radio recordings by the United States Information Service (USIS) submitted in cooperation with the Wienbibliothek im Rathaus – Vienna City Library. The United States Information Agency was founded in 1953 and bore responsibility for the public relations work (or "public diplomacy") of the US government. This collection contains a large number of interviews with Austrian personalities from the cultural and political spheres.

Together with Austria's the national broadcaster ORF, the historical radio recordings of ORF-predecessor RAVAG as well as those of the Rot-Weiß-Rot network were also submitted. The preserved broadcast fragments from the RAVAG, or "Radio Verkehrs AG", are above all reflective of the pioneering age of radio in Austria

between 1924 and 1938. The post-war period from 1947 to 1955, on the other hand, witnessed the radio broadcasts by the "Rot-Weiß-Rot" network, which was run by the American occupation forces in Austria. Alongside entertainment music, these holdings include brief news reports, discussion programmes, radio plays, children's shows, political speeches, informational shows on economic topics, English courses, culture-related reports, etc. Finally, the audio recordings produced by the Österreichische Mediathek itself between 1965 and 2000 were admitted to the "Memory of Austria" list: these recordings include literary readings, political discussions, musical events, and academic lectures. Included are original recordings of important personalities from Austria's cultural and intellectual life: Ilse Aichinger, H. C. Artmann, Ingeborg Bachmann, Elias Canetti, Heimito von Doderer, Anna Freud, Peter Handke, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Ernst Krenek, Konrad Lorenz, and many others.

Further information at: www.mediathek.at

DR. GABRIELE FRÖSCHL, studied history in Vienna; with the Österreichische Mediathek at the Technisches Museum Wien (Vienna Technical Museum) since 2000. Emphases: scholarly projects, Internet projects, documentation. Since 2011: head of the Österreichische Mediathek.

PRESS FREEDOM

SINCE ITS establishment, UNESCO has supported media pluralism and independent media in all of the world's states as well as independent journalism without limitations. 1991 witnessed the adoption of the Windhoek Declaration on press freedom.

As an annual reminder to the world public of violations of press freedom, UNESCO observes World Press Freedom Day every year on 3 May. In doing so, UNESCO calls attention to violations of press freedom and the right to information, and it also honours journalists who have been subject to numerous threats or even lost their lives in the struggle for press freedom.

Through press releases and themed events conducted together with partners, the Austrian Commission for UNESCO strives to raise awareness of the manifold threats with which press freedom is faced.

© RÖG/Katharina Schiffl

↑ Every year, the Austrian Commission for UNESCO assumes patronage of the "Press Freedom Award" given by Reporters Without Borders. This award's 2016 winner is the Polish journalist Ewa Siedlecka.

© A. Radlosu/RFE/RL

← The Guillermo Cano Prize is awarded by UNESCO every year, and 2016's recipient of this USD 25,000 prize was the journalist Khadija Ismayilova.

UNESCO Press Freedom Prize, 2016

The 2016 UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize went to the imprisoned Azerbaijani journalist Khadija Ismayilova. The prize was formally awarded on 3 May 2016 as part of the UNESCO World Press Freedom Day activities in Helsinki.

Ismayilova, a freelance journalist and a reporter for the Azerbaijani Service of Radio Free Europe, was arrested in December 2014 and sentenced to seven-and-a-half years of imprisonment on charges of misuse of power and tax evasion in September 2015.

The Guillermo Cano world Press Freedom Prize has been awarded by UNESCO since 1997 and is worth USD 25,000.

UNESCO actively demands respect for human rights with specific reference to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights: the freedom to receive and impart information.

Reporters Without Borders: Press Freedom Award – A Signal for Europe

In 2016, as every year, the ÖUK once again assumed patronage of the "Press Freedom Award – Signal for Europe" conferred by Reporters Without Borders Austria and worth € 6,000. This award recognizes critical, enlightening, and investigative publications having to do with democracy in politics, press freedom and the diversity of opinion, human rights and human rights violations, corruption, social criticism, social policy, and other related topics.

The jury, in which ÖUK President Dr. Eva Nowotny is a member, honours journalistic achievements relevant to human rights and freedom of the press. In 2016, this award went to the Polish journalist Ewa Siedlecka. The award ceremony is scheduled for early 2017.

"Press freedom represents not just a pillar, but also a standard of every democracy. It is in keeping with this principle, which was established in the UN's Universal Declaration of Human Rights, that Reporters Without Borders has been awarding the Press Freedom Award – A Signal for Europe since 2001." Rubina Möhring, RWB Austria

APPENDIX

THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Under Section 2 of its statutes, the Austrian Commission for UNESCO serves as a National Commission pursuant to Article VII of the Charter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Its activities are of a non-profit nature.

Secretariat

Gabriele ESCHIG
Secretary-General

Mona MAIRITSCH
Deputy Secretary-General, Culture and Communication/Information

Romana ROTSCHOPF
Sustainable Development Goals

Therese WALDER-WINTERSTEINER
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

Friederike KOPPENSTEINER
National ASPnet Coordinator

Yvonne GIMPEL
Austrian Focal Point for the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Gabriele DETSCHMANN
Lisa NEUHUBER
Intangible Cultural Heritage

Anna Katharina OBENHUBER
Education, Science, and Youth (maternity leave replacement, 1 Jan. – 31 Oct. 2016)
Responsible for Culture from 1 Nov. 2016

Eva TRÖTZMÜLLER
Press/P.R. Work

Martina MERTL
Secretary

We thank all interns who lent us their support during 2015:

Isabel BADER
Theresa ANDERSCH-HARTNER
Marina HASSIOTIS
Anna REITERER
Jessica BESCH
Thomas EDER
Stefanie BRUNMAYR
Christina STROHSCHNEIDER
Mila KIRILOVA
Katherine CALDWELL

Executive Committee and Board

Eva NOWOTNY
President, ret. ambassador

Barbara STELZL-MARX
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute for Research into the Aftereffects of War

Manfred NOWAK
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

Board

Stephan VAVRIK
Adelheid FOLIE
BMEIA (Cultural Policy Department)

Karin ZIMMER
BKA (Arts Division)

Anna STEINER
BKA (Culture Division)

Andrea SCHMÖLZER
BMBF (Education Division)

Matthias TRAIMER,
Andreas ULRICH
BKA (Communication/Information Division)

Hanspeter MIKESA
BMFWF (Science Division)

Franz SCHULLER / Martin GRÜNEIS
Vienna State Government /
Lower Austrian Provincial Government
(for the Federal Provinces)

Gerhard KOWAR
KulturKontakt Austria

Dietrich SCHÜLLER
(Chairperson of the Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee)

Teresa HABJAN
Student (Chairperson of the Youth Advisory Panel)

Ludwig LAHER
Author (Chairperson of the Advisory Panel on Cultural Diversity)

Advisory Panels and Working Groups

Youth Advisory Panel

Advisory Panel on Cultural Diversity

Working Group on Cultural Diversity

Advisory Panel on the Intangible Cultural Heritage

Advisory Panel on Information Preservation / Memory of the World National Committee

Austrian World Heritage Sites

1996 **Historic Centre of the City of Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Palace and Gardens of Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Cultural Landscape**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at

1998 **Semmering Railway**
www.semmeringbahn.at

1999 **City of Graz – Historic Centre and**

Schloss Eggenberg
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Wachau Cultural Landscape**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html

2001 **Historic Centre of Vienna**
www.vienna.info

2001 **Fertő/Neusiedler See Cultural Landscape** (jointly with Hungary)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prehistoric pile dwellings around the Alps** (jointly with France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland)
www.pfahlbauten.at

Austrian Biosphere Reserves

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Vienna Woods**, Vienna/Lower Austria
www.bpww.at
- 2012 **Lungau/Nockberge**, Salzburg/Carinthia
www.biosphaerenpark.eu (Lungau)
www.biosphaerenparknockberge.at
(Nockberge)

Austrian elements in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

- 2012 **Falconry**
www.falknerbund.com
- 2012 **Schemenlaufen, the carnival of Imst**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna**
www.srs.at

Inscriptions on the ICH Register of Good Safeguarding Practices

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

Austrian UNESCO "Creative Cities"

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Austrian entries in the Memory of the World Register

- 1997 **Vienna Dioscurides**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 1997 **Final Document of the Congress of Vienna 1815**, Austrian State Archives
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historical Collections (1899–1950)**
Audiovisual Research Archives of the Austrian Academy of Sciences
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrus Erzherzog Rainer**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubert Collection**, Vienna City Library
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Collection**, Vienna Society of Friends of Music
www.musikverein.at
- 2005 **Collection of Gothic Architectural Drawings**, Academy of Fine Arts, Vienna
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Austrian National Library (jointly with Belgium, France, Germany, Hungary and Italy)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg Estate**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainz Psalter**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2013 **The "Golden Bull"**, Austrian State Archives, Austrian National Library (jointly with Germany)
www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at

Austrian UNESCO Chairs

UNESCO Chair on Integrated River Research and Management, established in 2014, University of Natural Resources and Life Sciences | Holder: Helmut HABERSACK
<http://unesco-chair.boku.ac.at>

UNESCO Chair in Cultural Heritage and Tourism, established in 2011, University of Salzburg, Department of Communication Science, Transcultural Communication | Holder: Kurt LUGER
www.unisalzburg.at/portal

UNESCO Chair for Peace Studies, established in 2008, extended in 2014, University of Innsbruck | Holder: Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO Chair in Intercultural and Inter-religious Dialogue for South-East Europe, established in 2007, extended in 2014, University of Graz, Faculty of Catholic Theology | Holder: Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO Chair for Bioethics, established 2015, Medical University of Vienna | Holder: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO Chair in Human Rights and Security, established 2015, University of Graz | Holder: Univ.-Prof. Mag.Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at

Austrian UNESCO-Associated Schools

As of 2015, Austria has 86 UNESCO Associated Schools
www.unesco-schulen.at

IMPRINT

Annual Report, 2016

Austrian Commission for UNESCO

Publisher

Austrian Commission for UNESCO

Universitätsstraße 5

A-1010 Vienna

Austria

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-26-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394317>

Editor-in-Chief

Mag. Gabriele Eschig,

Secretary-General

Editors

Mag. Gabriele Detschmann

Yvonne Gimpel

Mag. Friederike Koppensteiner

Dr. Mona Mairitsch

Martina Mertl

Mag. Anna Katharina Obenhuber, BA

Mag. Romana Rotschopf, MBA

Mag. Eva Trötzmüller

Therese Walder-Wintersteiner, BA, M.A.I.S.

Translation

Christopher Roth

Graphic design

Ursula Meyer

Cover photo

© HLW Kufstein; for the day of action “Arts Education in Schools” on 24 May 2016, students at HLW Kufstein dealt with the German-English play on words “MUND-ART”

Printing

“agensketterl” Druckerei GmbH
Mauerbach/Vienna

We extend our thanks to all those who supported and assisted us in 2016:

the Federal Ministry of Education, the Austrian Federal Chancellery, and the Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management, which are our main sponsors. We would also like to thank the Federal Ministry of Science, Research, and Economy, the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs, and the federal provinces of Upper Austria, Lower Austria, Burgenland, and Vorarlberg, as well as the Vorarlberg Chamber of Labour, the German Commission for UNESCO, the Hungarian National Commission for UNESCO, the National Institute of Folk Culture (Brno, Czech Republic), the Slovak Intangible Heritage Centre, the World Heritage Region Fertő-Neusiedler See, and the municipality of Rust.